

**PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KOMUNIKASI
INTERNAL, DAN KERJASAMA TIM TERHADAP
KINERJA PEGAWAI DI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NAMA : RIKA FATMALA
NIM : 302 13 11 089**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rika Fatmala
NIM : 302 13 11 089
Jurusan : Manajemen
Judul Usulan Penelitian : “Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Reniati, S.E., M.Si
NP. 507206007

Hidayati, S.E., M.M
NP. 506306010

Balunijuk, 07 April 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M. Tanggung, S.E., M.Si.
NIP. 196306051990031004

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Balunujuk, 07 April 2017

Penulis

Rika Fatmala

ABSTRAK

Rika Fatmala. 302 13 11 089. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian ini dilatar belakangi fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang kurang optimal pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kajian tentang pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 81 responden, sedangkan tehnik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Pada penelitian ini variabel bebasnya terdiri dari lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja diperoleh $t_{hitung} (2,034) > t_{tabel} (1,991)$, variabel komunikasi internal $t_{hitung} (2,308) > t_{tabel} (1,991)$, dan variabel kerjasama tim $t_{hitung} (2,363) > t_{tabel} (1,991)$. Maka variabel lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai, variabel komunikasi internal berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai, dan variabel kerjasama tim berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai. Hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} (45,452) > F_{tabel} (2,72)$, sedangkan signifikansi adalah $0,000 < \alpha$ pada taraf signifikansi 0,05, berarti variabel lingkungan kerja, variabel komunikasi internal, dan variabel kerjasama tim secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel kinerja pegawai secara signifikan.

Kata kunci: Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, Kerjasama Tim, Kinerja Pegawai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia, salah satu asset paling berharga yang dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah. Sumber Daya Manusia ini satu-satunya sumber daya yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Dengan demikian, unsur sumber daya manusia ini salah satu faktor kunci yang harus dipertahankan suatu organisasi atau instansi pemerintah sejalan dengan tuntutan yang senantiasa dihadapi suatu organisasi untuk menjawab setiap tantangan yang ada. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas salah satu langkah utama sebuah organisasi atau instansi pemerintah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi yang membidangi kehutanan merupakan institusi / instansi yang berwenang dalam pengelolaan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008, sebagai implementasi dari PP 41 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil dari pra-survei yang dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Mentok No. 205 Pintu Air – Pangkalpinang, didapatkan data pegawai sebagai berikut :

Tabel. I.1. Data Pegawai Dengan Status Kepegawaian Yang Berdeda-Beda

NO	STATUS KEPEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	Pegawai PNS	59 orang
2	Pegawai Honor Daerah Dana APBD	12 orang
3	Pegawai Honor Polisi Hutan	10 orang
Total Pegawai		81 orang

Sumber: Data diolah dari peneliti, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 81 orang pegawai yang terbagi di beberapa kestatusan kepegawaian, dimana yang paling banyak adalah pegawai PNS dan yang paling sedikit adalah pegawai Honor Polisi Hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki beberapa bidang yaitu :

Tabel. I.2. Bidang-Bidang Yang Mengelola Hutan Dan Tugasnya

NO	Bidang	Tugas
1.	Bidang Planologi Kehutanan	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan penyusunan rencana makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
2.	Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan & Perlindungan Sumber Daya Alam	Melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan sumber daya alam khususnya hutan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.	Bidang Bina Produksi Kehutanan	Melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan pembinaan produksi kehutanan lingkup Provinsi.

Sumber: Data diolah dari peneliti, 2017

Kinerja pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maksimal sangatlah diharapkan oleh Pemerintah Provinsi. Semakin banyak pegawai yang mempunyai kinerja maksimal, maka produktivitas organisasi secara keseluruhan akan meningkat sehingga instansi akan dapat mencapai visi dan misi

yang diinginkan suatu organisasi, sehingga dapat mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan yang diambil.

Pegawai dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien di dalam pekerjaannya. Keberhasilan pegawai dapat diukur melalui proyek yang telah diselesaikannya dengan tepat waktu. Kinerja pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat diukur melalui penyelesaian tugasnya seperti program kerja atau lakip.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pra-survei dari beberapa pegawai di setiap bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang belum optimalnya kinerja dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini terlihat dari rendahnya kinerja pegawai salah satunya yang disebabkan oleh faktor lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari beberapa pegawai yang dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa masalah di lingkungan kerja seperti: adanya kerbatasan-keterbatasan ruangan dan peralatan untuk pegawai bagian planologi kehutanan; bagian produksi hutan; bagian rehabilitas hutan dan perlindungan sumber daya alam; bagian statistik, evaluasi, dan pelaporan; bagian umum dan kepegawaian; penyuluh kehutanan; dan polisi hutan guna menyimpan arsip dan bukti transaksi lainnya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang peneliti lihat juga ada tumpukan-tumpukan dokumen diatas meja kerja dan menimbulkan pemandangan yang kurang menarik, ruang yang kurang nyaman karena sempit dan panas, lampu penerangan di ruangan kerja juga kurang terang, kebersihan dan kerapian ruangan

kerja yang kurang diperhatikan. Seperti yang kita ketahui luas ruang kantor tidak boleh dipadati dan sesak oleh pegawai. Standar yang digunakan untuk setiap pegawai paling tidak seluas 40 *square feet* atau setara dengan ukuran 3,7 m² bagi setiap pegawai. Apabila dalam satu ruangan terdapat seorang kepala seksi dengan 4 (empat) pegawai, maka luas ruangan yang harus disiapkan hanya untuk pegawai adalah 3,7 m² x 5 pegawai = 18,5 m², belum termasuk ukuran untuk perabot dan peralatan kantor lainnya. Sedangkan standar ruang kerja bersama untuk divisi/tim luas 6m² atau 7,5m² bila terdapat meja rapat kecil untuk beranggotakan 2-8 orang. Peneliti melihat dilapangan ukuran ruangan jauh dari kata standar seperti ruangan yang berukuran ±3x4m² untuk 5 pegawai, ruangan ukuran ±3x3m² untuk 3 pegawai, ruang rapat hanya memiliki ukuran ±3x6m². (Data Arsitek Jl. 2 Ed. 33 Page 7 - Google Books Result).

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti juga memberikan kuesioner pra-survei untuk melihat tidak atau benar adanya masalah lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tabel hasil pra-survei awal yang dilakukan terhadap 15 orang pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.3. Hasil Survei Awal Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Kerja

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1	Letak ruang tempat saya bekerja terlalu sempit sehingga saya tidak leluasa bekerja	Ya : 7	Ya : 46,66%
		Ragu-ragu : 4	Ragu-ragu : 26,67%
		Tidak : 4	Tidak : 26,67%
2	Fasilitas dan alat bantu pekerjaan di tempat bekerja saya kurang	Ya : 6	Ya : 40%
		Ragu-ragu : 5	Ragu-ragu : 33,33%
		Tidak : 4	Tidak : 26,67%

Sumber: Data diolah dari peneliti, 2017

Berdasarkan tabel I.3 dapat dilihat bahwa adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain masalah lingkungan kerja, turunnya kinerja pegawai juga disebabkan kurangnya komunikasi internal di Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komunikasi yang terjadi pegawai yang tidak saling berbicara karena masalah pribadi, pegawai juga memiliki hambatan karena ruangan setiap bidang terpisah dan berjauhan jarak antara bidang lainnya. Masalah tersebut mengakibatkan pegawai merasa tidak nyaman untuk bekerja dan mengganggu tugas organisasi. Selain dengan wawancara peneliti juga melakukan observasi di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari observasi, pegawai hanya berbicara seperlunya dengan pegawai dibidang lainnya, pegawai juga segan berbicara dengan atasan sehingga pegawai takut untuk menyampaikan pendapat atau keluhan dari tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti juga memberikan kuesioner pra-survei untuk melihat tidak atau benar adanya masalah komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini tabel hasil pra-survei awal yang dilakukan terhadap 15 orang pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat ada atau tidaknya masalah komunikasi internal terhadap kinerja pegawai.

Tabel I.4. Hasil Survei Awal Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Berkaitan Dengan Komunikasi Internal

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1.	Apakah atasan sudah memberikan intruksi kerja kepada pegawai sudah tepat	Ya : 3	Ya : 20%
		Ragu-ragu : 4	Ragu-ragu : 26,67%
		Tidak : 8	Tidak : 53,33%
2.	Apakah para atasan memberikan informasi yang jelas kepada bawahan?	Ya : 4	Ya : 26,67%
		Ragu-ragu : 5	Ragu-ragu : 33,33%
		Tidak : 6	Tidak : 40%

Sumber: Data diolah dari peneliti, 2017

Berdasarkan dari tabel I.4 dapat dilihat bahwa komunikasi internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Disamping faktor komunikasi internal, kerjasama tim juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan observasi peneliti bahwa adanya ketidak kompakkan kerjasama tim seperti: tidak mau saling membantu menyelesaikan pekerjaan, tidak merasa senasib sepenanggungan, anggota tim tidak saling menyukai, beban tidak dibagi untuk satu tujuan bersama, tidak saling mengerti, perbedaan pendapat, dan tidak mendukung satu sama lain.

Selain wawancara dan observasi, peneliti melakukan kuesioner pra-survei awal yang dilakukan kepada 15 orang pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat ada atau tidaknya masalah kerjasama tim terhadap kinerja pegawai.

Tabel I.5. Hasil Survei Awal Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Berkaitan Dengan Kerjasama Tim

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1.	Apakah kerjasama tim di organisasi antar bidang sudah kompak?	Ya : 5	Ya : 33,33%
		Ragu-ragu : 3	Ragu-ragu : 20%
		Tidak : 7	Tidak : 46,67%
2.	Apakah kerja sama tim sudah mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan bersama?	Ya : 4	Ya : 26,67%
		Ragu-ragu : 4	Ragu-ragu : 26,67%
		Tidak : 7	Tidak : 46,66%

Sumber: Data diolah dari peneliti, 2017

Berdasarkan tabel I.5 hasil survei awal menunjukkan adanya masalah kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dari beberapa pegawai disetiap bidang dilihat dari kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam meningkatkan kinerja belum sesuai dengan yang diharapkan. Ini terbukti dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan yaitu seringkali terjadi keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan akibatnya target penyelesaian tugas sulit untuk terealisasi, keterlambatan karena jadwal kerja yang tidak teratur, tidak menganggap bahwa pekerjaan tersebut bukan untuk kapasitas kewenangannya atau bukan pekerjaan di bidangnya, disisi lain juga sering dijumpai banyak pegawai yang tidak mampu mengelola waktu kerjanya sehingga lebih nyaman bersantai-santai untuk mengombrol sesama temannya yang satu bidang.

Peneliti juga mencari informasi tentang kinerja pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikoran, peneliti mendapatkan informasi tentang “Kantor Dinas Kehutanan Tidak Layak” dikoran Rakyatpos

tanggal 22 November 2016. Dikoran rakyatpos kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan “jangan menuntut kinerja pegawai tapi fasilitas tidak memadai”. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga kekurangan Polisi Hutan ini terdapat di <http://mediaindonesia.com> tanggal 24 Juni 2016 tentunya kinerja pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jauh dari kata optimal dalam menjalankan tugasnya. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga pernah didatangi puluhan orang dari Laskar Merah Putih Markas Daerah Bangka Belitung (Babel), Forum Komunikasi Pemuda Merawang (FK-PM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendesak Camat dan Kades yang terindikasi melegalkan praktek jual beli hutan lindung pantai Rebo untuk diproses hukum peneliti menemukan di <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>. tanggal 03 Agustus 2012 hal ini juga menyangkut kinerja pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kurang optimal dalam pengawasan hutan lindung. Berdasarkan dari berita-berita ini, peneliti menyimpulkan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang mengawasi keadaan hutan lindung yang ada di Bangka Belitung ini yang menyebabkan sering terjadinya penambangan liar, jual beli hutan lindung, kebakaran hutan lindung, penebangan pohon dikawasan hutan lindung, konflik pertanahan perkebunan di kawasan wilaya hutan lindung dan lain-lain.

Berdasarkan hasil dari observasi dilapangan juga terjadi, pegawai sering meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan tidak memberikan keterangan. Selain dari

wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan pra-survei awal yang dilakukan kepada 15 orang pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat ada atau tidaknya masalah kinerja pegawai.

Tabel I.6. Hasil Survei Awal Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Berkaitan Dengan Kinerja Pegawai

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1.	Apakah seluruh pegawai selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh pihak organisasi?	Ya : 3	Ya : 20%
		Ragu-ragu : 4	Ragu-ragu : 26,67%
		Tidak : 8	Tidak : 53,33%
2.	Apakah kualitas kerja di organisasi secara keseluruhan sudah memenuhi target bersama?	Ya : 4	Ya : 26,67%
		Ragu-ragu : 3	Ragu-ragu : 20%
		Tidak : 8	Tidak : 53,33%
3.	Apakah seluruh pegawai sudah mencapai standar kompetensi pegawai?	Ya : 4	Ya : 26,67%
		Ragu-ragu : 5	Ragu-ragu : 33,33%
		Tidak : 6	Tidak : 40%

Sumber: Data diolah dari peneliti, 2017

Berdasarkan tabel I.6 hasil survei awal menunjukkan adanya masalah kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim berhubungan erat dengan kinerja pegawai, belum menjadi hal yang terbukti benar positif di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Namun belum ada penelitian yang dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga penulis perlu mengangkat skripsi yang berjudul: “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KOMUNIKASI INTERNAL, DAN KERJASAMA TIM TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Apakah komunikasi internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
4. Apakah kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
5. Apakah lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan lebih terfokuskan pada penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel penelitian ini mengenai lingkungan kerja, komunikasi internal, kerjasama tim dan kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Objek penelitian ini adalah pegawai yang ada di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerja sama tim terhadap kinerja pegawai. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan (manajemen) secara umum, khususnya manajemen sumber daya manusia, yang berkaitan dengan masalah lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim serta kinerja pegawai.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ditujukan bagi instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai.

3. Manfaat Kebijakan

Gambaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematikanya. Adapun sistematika dari penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mendeskripsikan mengenai konsep-konsep teoritis terkait permasalahan yang diambil, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian, deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian kepada pihak yang berkaitan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam setiap organisasi baik pemerintahan atau swasta, merupakan sumber daya yang sangat penting, di samping berbagai sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang ditujuh. Oleh sebab itu, dalam mengelola berbagai sumber daya tersebut, SDM-nya haruslah berkualitas. Dengan kata lain, berbagai sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi SDM akan menjadi percuma karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. (Menurut Lijan Poltak Sinambela, 2016:3).

Hal ini bisa dilihat dari beberapa definisi-definisi menurut para ahli. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2016:7) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perananan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau instansi untuk mengatur beberapa pegawai dalam melaksanakan berbagai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2.2. Teori Kinerja

2.2.1. Pengertian Kinerja

Menurut Syamsir Torang (2014:74) mendefinisikan kinerja (*performance*) adalah kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau kelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Menurut Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar (2012:195) kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan pertanyaan dalam perusahaan. Kinerja pegawai merupakan suatu tindakan yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh suatu Instansi (T. Hani Handoko 2008:295).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kinerja pegawai digunakan untuk hasil dari pekerjaan seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta perannya dalam organisasi dalam suatu periode tertentu.

2.2.2. Penilaian Kinerja

Kinerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja pegawai perlu dilakukan penelitian kinerja yang teratur dan sistematis. Pengukuran kinerja yang baik akan menghasilkan kinerja objektif, yang dapat diterima pegawai dengan baik. Sebaliknya, jika penilaian kerja yang dilakukan subjektif, maka akan menyebabkan pegawai termotivasi dan membuat ketidakpuasan. (Menurut Lijan Poltak Sinambela, 2016:519).

Penilaian atau evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang, sekelompok orang, unit-unit kerja dalam suatu organisasi, atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu menurut Payaman Simanjuntak (2005:105) dalam Lijan Poltak Sinambela (2016:519).

2.2.3. Tujuan Penilaian Kinerja

Salah satu permasalahan pokok yang ditemui oleh organisasi dalam menilai kinerja pegawai adalah tujuan rangkap (*dual purpose*) dari penilaian kinerja. Disatu pihak, organisasi memerlukan evaluasi yang objektif dari kinerja masa lalu individu dalam membuat keputusan-keputusan. Di pihak lain, organisasi membutuhkan alat-alat agar manajer mampu membantu individu-individu dalam meningkatkan kinerja mereka, merencanakan pekerjaan mendatang, mengembangkan keahlian-keahlian dan kemampuan-kemampuan bagi pertumbuhan karier, dan mempererat kualitas hubungan mereka sebagai manajer dan pegawai. (Menurut Lijan Poltak Sinambela, 2016:521).

Menurut T.V. Rao (1996) dalam Lijan Poltak Sinambela (2016:521), tujuan penilaian diri atau penilain kinerja individu adala sebagai berikut:

1. Menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengiktisarkan.
 - a. Berbagai tindakan yang telah diambil pegawai dalam kaitan dengan aneka fungsi yang berkaitan dengan perannnya.
 - b. Keberhasilan dan kegagalan pegawai sehubungan dengan fungsi-fungsi itu.

- c. Kemampuan-kemampuan yang pegawai perlihatkan dan kemampuan-kemampuan yang dirasakan kurang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan berbagai dimensi manajerial, serta perilaku yang telah diperlihatkannya selama setahun.
2. Mengenali akan kebutuhan perkembangannya sendiri dengan membuat rencana bagi perkembangannya di dalam organisasi dengan mengidentifikasi dukungan yang diperlukan dari pimpinan dan orang-orang lainnya di dalam organisasi.
3. Menyampaikan kepada pimpinan yang berkepentingan, apa yang sudah dicapai dan refleksinya agar ia mampu meninjau prestasinya sendiri dalam perspektif yang benar dan dalam penilaian yang lebih objektif. Hal ini merupakan sebuah persiapan yang perlu bagi diskusi-diskusi peninjauan prestasi kerja dan rencana-rencana perbaikan prestasi kerja.
4. Memprakarsai suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan yang meliputi seluruh organisasi untuk memperkuat perkembangan atas inisiatif sendiri guna mencapai keefektifan manajerial.

2.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor kinerja terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal

yang mempengaruhi kinerja yang berasal dari lingkungan contohnya seperti: perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. (Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2009:13).

Menurut Keith Davis dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

Human Performance = Ability + Motivation

Motivation = Attitude + Situation

Ability = Knowledge + Skill

2.2.5. Dimensi dan Indikator kinerja

Menurut Mathis L. Robert dan Jackson H. Jhon (2006:23) mengatakan bahwa terdapat 5 indikator yang menjadi ukuran kinerja karyawan, yaitu: kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama.

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat dilihat dari:

1. Kualitas kerja dapat dilihat dari seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
2. Kuantitas kerja dapat dilihat dari seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya.
3. Pelaksanaan tugas dapat dilihat dari seberapa jauh pegawai mampu melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4. Tanggung jawab terhadap pekerjaan dapat dilihat dari kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan intansi.

Sedangkan Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, (2006:260). Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

2.3. Teori Lingkungan Kerja

2.3.1. Pengertian Lingkungan Kerja

Menurut Alex S. Nitisemito (2006:183) dalam Oswald H.F. Pokattong, Lisbeth Mananeke, dan Sjendri Loindong (2015:662) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Sedarmayanti (2009:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerja baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Menurut Herman Sofyandi (2008:38) mendefinisikan “Lingkungan kerja sebagai serangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja dari fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari faktor-faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi”.

2.3.2. Jenis-jenis Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2009:21) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Lingkungan kerja fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Lingkungan kerja non fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2009:21) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

1. Penerangan atau Cahaya

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai agar mendapatkan keselamatan kerja dan kelancaran bekerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan penerangan yang ada ditempat kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Cahaya yang kurang jelas akan memperlambat pekerjaan, akan banyak mengalami kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurangnya efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan organisasi sulit dicapai.

2. Suhu Udara

Oksigen disebut juga dengan gas, yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu dengan proses metabolisme. Udara disekitar lingkungan dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut

telah berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Rasa sejuk dan segar didalam kantor akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja dalam waktu yang lama.

3. Suara Bising

Bunyi ini sangat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Pekerjaan sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat.

4. Keamanan Kerja

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman, maka perlu salah satu tenaga satuan petugas keamanan (Satpam) yang sangat diperlukan didalam suatu organisasi.

5. Hubungan Pegawai

Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi pegawai dengan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan atasan, rekan kerja, maupun bawahan serta dukungan oleh sarana dan prasarana yang memadai yang terdapat di tempat kerja akan membawa dampak positif bagi pegawai, sehingga kinerja pegawai dapat meningkat.

2.3.4. Indikator Lingkungan Kerja

Menurut Alex S. Nitisemito (2006:188) dalam Oswald H.F. Pokattong, Lisbeth Mananeke, dan Sjendri Loindong (2015:662) indikator-indikator lingkungan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Suasana Kerja

Suasana kerja merupakan kondisi yang ada disekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana kerja dapat dilihat dari tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat tersebut.

2. Hubungan Dengan Rekan Kerja

Hubungan dengan rekan kerja dapat dilihat dari keharmonisan dan tanpa ada saling inrik diantara sesama rekan kerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pegawai tetap tinggal dalam satu organisasi dengan adanya hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Tersedianya Fasilitas Kerja

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran kerja harus lengkap. Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja pegawai didalam sebuah organisasi.

2.4. Teori Komunikasi Internal

2.4.1. Pengertian Komunikasi Internal

Menurut Yulius Eka Agung Saputra (2014:173) komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi, dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Menurut Akhmad Subkhi M.M dan Mohammad Jauhar, S.Pd. (2013:274) komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari dirumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal digunakan untuk sebagai penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang terjadi didalam organisasi atau instansi guna mendapatkan informasi.

2.4.2. Dimensi Komunikasi Internal

Menurut Yulius Eka Agung Saputra (2014:173-174) terdapat beberapa proses dalam komunikasi internal di dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. *Downward Communication*

Yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya guna mendapatkan timbal balik. Fungsi arus komunikasi dari atas kebawah ini adalah:

- a. Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja kepada pegawai
- b. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas itu perlu

- c. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi
- d. Pemberian motivasi kepada pegawai untuk berkerja lebih baik dari sebelumnya

2. *Upward Communication*

Yaitu Komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas antara lain:

- a. Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan oleh bawahan.
- b. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan maupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan.
- c. Penyampain saran-saran perbaikan dari bawahan atas pekerjaan.
- d. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaan yang telah dilakukannya.

3. *Horizontal Communication*

Yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para pegawai ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horisontal dalam satu organisasi, yaitu:

- a. Memperbaiki koordinasi tugas sesama pegawai
- b. Upaya pemecahan masalah sesama pegawai
- c. Saling berbagi informasi sesama pegawai
- d. Upaya pemecahan konflik sesama pegawai
- e. Membina hubungan melalui kegiatan bersama

Pengukuran komunikasi internal yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada teori Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008:7) yang dapat dibagi menjadi tiga dimensi yaitu:

1. Komunikasi vertikal ke atas
2. Komunikasi vertikal ke bawah
3. Komunikasi horizontal

2.4.3. Faktor Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi

Menurut Berlo (1960) dalam Yulius Eka Agung Saputra (2014:151) Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi yang perlu diperhatikan untuk kesemua unsur dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber komunikasi
2. Pengkodean
3. Pesan
4. Saluran
5. Pendekodean
6. Penerima
7. Umpan balik

2.5. Teori Kerjasama Tim

2.5.1. Pengertian Kerjasama Tim

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008:466) mengungkapkan tim kerja merupakan tim yang usaha-usaha individualnya

menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Menurut Leonard (2013:371) dalam Sri Sarjana (2014:84) kerjasama tim merupakan orang-orang yang bekerja sama memecahkan masalah dan mencapai tujuan dalam suatu kelompok.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim digunakan dalam sekelompok orang-orang untuk bekerja secara bersama-sama dalam memiliki keahlian yang berbeda-beda yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau instansi.

2.5.2. Dimensi Kerjasama Tim

1. Kerjasama

Menurut Michel A. West (2012:29) dalam Sri Sarjana (2014:23) “Telah banyak peneliti membuktikan bahwa kerja sama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam bekerja. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan”.

Michel A. West (2012:30) dalam Sri Sarjana (2014:24) menetapkan indikator-indikator kerja sama sebagai alat ukurnya sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik.
2. Saling berkontribusi dengan baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.

3. Pengerahan kemampuan secara maksimal untuk mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas.

2. Kepercayaan

Maxwell (2002) dalam Sri Sarjana (2014:24) menyatakan bahwa "Kepercayaan (*trust*) merupakan keyakinan bahwa seseorang sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Kepercayaan lahir dari sikap yang dimunculkannya ketika berinteraksi dengan orang lain contohnya pemimpin dengan bawahan, bawahan dengan pemimpin atau antar pegawai di sebuah organisasi.

Maxwell (2002) dalam Sri Sarjana (2014:25) mengindikasikan indikator-indikator kepercayaan, yaitu:

1. Kejujuran, yaitu dengan adanya kejujuran anggota tim akan menciptakan rasa saling percaya satu sama lain.
2. Pemberian tugas, yaitu dengan pemberian tugas pada anggota tim berarti telah memberikan kepercayaan bahwa anggota tim mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan.
3. Integritas, yaitu setiap anggota dianggap memiliki integritas atau bersikap sebenarnya dalam bekerja.

3. Kekompakan

Dewi (2007) dalam Sri Sarjana (2014:26) memberikan defenisi bahwa kekompakan dilakukan secara bersama dalam bekerja secara teratur dan rapi,

bersatu padu dalam menghadapi suatu pekerjaan yang biasanya ditandai adanya saling ketergantungan.

Dalam hubungan kekompakan terhadap kerjasama tim, Dewi (2007) dalam Sri Sarjana (2014:27) menetapkan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Saling ketergantungan tugas akan menciptakan kekompakan.
2. Saling ketergantungan hasil, anggota tim merasa hasil yang dicapai bukanlah hasil secara individu, tetapi hasil kekompakan bersama dalam bekerja menjalankan tugas.
3. Komitmen yang tinggi dapat dilihat dari anggota tim yang memiliki komitmen yang tinggi pada tujuan yang akan dicapai tim.

2.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. II.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Military Ch. Takasenseran, Silvy L. Mandey, dan Christoffel Kojo (2014)	Pengaruh lingkungan kerja, komunikasi dan stres kerja terhadap kinerja pegawai	X1 (Lingkungan kerja), X2 (Komunikasi), X3 (Stres kerja), dan Y1 (Kinerja pegawai)	Analisis regresi linear berganda	Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
2.	Andri Setiadi (2013)	Pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan komunikasi internal, terhadap kinerja	X1 (Motivasi), X2 (Lingkungan kerja), X3 (Komunikasi internal), dan Y1 (Kinerja karyawan)	Analisis regresi linear berganda	Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan

karyawan					Komunikasi internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan
3.	Didi Hartono (2014)	Pengaruh sarana prasarana dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai	X1 (Sarana prasarana), X2 (Lingkungan kerja), dan Y1 (Kinerja pegawai)	Analisis regresi linear berganda	Lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai
4.	Husnaina Mailisa Safitri, Amri, dan M. Shabri (2012)	Pengaruh gaya kepemimpinan, kerjasama tim, dan gaya komunikasi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja pegawai	X1 (Gaya kepemimpinan), X2 (Kerjasama tim), X3 (Gaya komunikasi), terhadap Y1 (Kepuasan kerja) dan Y2 (Kinerja pegawai)	Analisis regresi linear berganda	Gaya kepemimpinan, kerjasama tim, dan gaya komunikasi terhadap melalui kepuasan kerja pegawai terdapat pengaruh secara simultan Terdapat pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan kerjasama tim dan gaya komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai
5.	Wahyu Kusuma Pratiwi dan Dwiarto Nugrohoseno (2014)	Pengaruh kepribadian terhadap kerjasama tim dan dampaknya terhadap kinerja pegawai	X1 (Kepribadian) dan X2 (Kerjasama tim) dan Y1 (Kinerja pegawai)	Analisis regresi linear berganda	Kerjasama tim berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai
6.	James H. Hamylin Harris, Barbara J. Hurst, Karola Von Baggo,	<i>Predictors of Team Work Satisfaction</i> (Ramalan terhadap	X (<i>Predictors</i>) dan Y (<i>Team work satisfaction</i>)	Uji validitas, Uji realibilitas dan Uji	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan

	Anthony J. Bayley (2006)	kepuasan kerjasama tim)		normalitas	kerja tim tidak mudah diprediksi menggunakan penelitian ini
7.	Balakrishan and Masthan (2013)	<i>Impact of Internal Communication on Employee Engagement</i>	X (Komunikasi internal) dan Y (Keterlibatan karyawan)	Analisis regresi linear berganda	Terdapat adanya hubungan positif antara komunikasi internal terhadap terlibatan karyawan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017

2.7. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar. II.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Ada empat variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu: lingkungan kerja (variabel independen), komunikasi internal (variabel independen), dan kerjasama tim (variabel independen) terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (variabel dependen). Lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim merupakan variabel yang diduga secara logis menjelaskan atau mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menelaah bagaimana pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.7.1. Hubungan Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, Kerjasama Tim, dan Kinerja Pegawai

Lingkungan kerja sangat penting dalam aktifitas suatu organisasi. Menurut Alex S. Nitisemito (2006:183) dalam Oswald H.F. Pokattong, Lisbeth Mananeke, dan Sjendri Loindong (2015:662) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.

Selain lingkungan kerja masih ada lagi faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal sangat penting dalam berjalannya suatu organisasi. Menurut Yulius Eka Agung Saputra (2014:173) komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi, dalam struktur lengkap yang

khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Disamping faktor komunikasi internal, kerjasama tim juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008:466) mengungkapkan tim kerja merupakan tim yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Berdasarkan penelitian Militya Ch. Takasenseran, Silvy L. Mandey, dan Christoffel Kojo (2014:1729) mengatakan bahwa lingkungan kerja dan komunikasi internal memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut sedangkan penelitian Husnaina Mailisa Safitri, Amri, dan M.Shabri (2012:12) mengatakan bahwa kerjasam tim dan gaya komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menghipotesiskan bahwa ada hubungan antara lingkungan kerja, komunikasi internal, kerjasama tim, dan kinerja pegawai.

2.7.2. Hubungan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Menurut Alex S. Nitisemito (2006:183) dalam Oswald H.F. Pokattong, Lisbeth Mananeke, dan Sjendri Loindong (2015:662) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerja baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Berdasarkan penelitian Milya Ch. Takasenseran, Silvy L. Mandey, dan Chiristoffel Kojo (2014) menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menghipotesiskan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai.

2.7.3. Hubungan Komunikasi Internal terhadap Kinerja Pegawai

Menurut Yulius Eka Agung Saputra (2014:173) komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi, dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan menurut Akhmad Subkhi M.M dan Mohammad Jauhar, S.Pd. (2013:274) komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Berdasarkan penelitian Andri Setiadi (2013) menunjukkan bahwa variabel komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada UD. Rezeki Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menghipotesiskan bahwa komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai.

2.7.4. Hubungan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008:466) mengungkapkan tim kerja merupakan tim yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Sedangkan menurut Leonard (2013:371) dalam Sri Sarjana (2014:84) kerjasama tim merupakan orang-orang yang bekerja sama memecahkan masalah dan mencapai tujuan dalam suatu kelompok. Berdasarkan penelitian Wahyu Kusuma Pratiwi dan Dwiarko Nugrohoseno (2014) menunjukkan bahwa variabel kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada PT Apie Indo Karunia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menghipotesiskan bahwa kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai.

2.7.5. Hubungan Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai

Lingkungan kerja dan komunikasi internal sangatlah dibutuhkan oleh suatu organisasi baik itu di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal ini pasti ada pengaruhnya terhadap kinerja pegawai yang ada di organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andri Setiadi (2013:15) menunjukkan

bahwa lingkungan kerja dan komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada UD. Rezeki Surabaya.

Untuk menjaga maupun meningkatkan kinerja pegawainya agar dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, disini organisasi harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawainya. Penelitian yang dilakukan Husnaina Mailisa Safitri, Amri, dan M.Shabri (2012:14) mengatakan bahwa kerjasama tim memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menghipotesiskan bahwa lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai.

2.8. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- H2: Diduga komunikasi internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- H3: Diduga kerjasama tim secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- H4: Diduga lingkungan kerja, komunikasi internal, kerjasama tim secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016: 238-239).

Menurut Sugiyono (2016:35-36) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Mentok No. 205 Pintu Air – Pangkalpinang, Bangka. Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2013:119). Didalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah semua pegawai yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 81 orang.

3.3.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:120) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *sampling* jenuh (metode sensus) yaitu teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel menurut Sugiyono (2013:121). Didalam penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian yaitu seluruh pegawai yang berjumlah 81 orang.

3.4. Teknik Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2013:187) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode interview (wawancara), metode kuesioner (angket), metode observasi (pengamatan), dan metode dokumentasi.

3.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013:167).

Metode dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bebas) dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan menurut Sugiyono (2013:191).

Metode ini merupakan wawancara langsung dari beberapa pegawai disetiap bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4.2. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2013:192) kuisisioner merupakan tehnik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Angket merupakan tehnik pengumpulan data yang efektif jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab dan kuesioner yang digunakan berupa pertanyaan tertulis.

3.4.3. Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain

yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan berkomunikasi, tetapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2013:196). Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan Larry Cristensen (2004) dalam Sugiyono (2013:196).

Observasi (pengamatan langsung) yang digunakan oleh peneliti dengan mengamati kegiatan perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung keobjek peneliti yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4.4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen digunakan untuk mencatat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya contohnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 146) “data primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data yang diperoleh penulis melalui kuesioner langsung dari responden yaitu Ketua Dinas dan para Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.5.2. Data Sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 147) “data sekunder (*secondary data*) digunakan sebagai sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengambil dan mengolah data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

3.6. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.6.1. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari pengertian yang berbeda dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat batasan atau definisi dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel III.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel dan Definisi	Dimensi	Indikator	Item	Skala
Lingkungan Kerja (X1) adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya	1. Lingkungan kerja fisik	1. Tempat kerja 2. Fasilitas ditempat kerja saya kurang 3. Kebersihan	1 2 3	Likert

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan (Alex S. Nitisemito, 2006:183 dalam Oswald H.F. Pokattong, Lisbeth Mananeke, dan Sjendri Loindong, 2015:662).		4. Pencahayaan	4	
	2. Lingkungan kerja non fisik	1. Hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat kerja	5	
Komunikasi Internal (X2) adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi, dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. (Yulius Eka Agung Saputra, 2014:173).	1. <i>Downward communication</i>	1. Intruksi kerja 2. Penyelesaian infomasi 3. Pemberian informasi	6 7 8	Likert
	2. <i>Upward communication</i>	1. Laporan penyelesaian tugas 2. Laporan masalah pekerjaan	9 10	
	3. <i>Horizontal</i>	1. Koordinasi tugas	11	
Kerjasama Tim (X3) adalah tim yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual (Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008:466).	1. Kerjasama	1. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan 2. Pengarahan kemampuan secara maksimal	12 13	Likert
	2. Kepercayaan	1. Kejujuran 2. Pemberian tugas	14 15	
	3. Kekompakan	1. Saling ketergantungan hasil 2. Komitmen yang tinggi	16 17	
Kinerja Pegawai (Y1) adalah kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau kelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi (Syamsir Torang, 2014:74).	1. Kualitas	1. Ketelitian 2. Mampu menyelesaikan tugas dengan sempurna	18 19	Likert
	2. Kuantitas	1. Menyelesaikan tugas sesuai target	20	
	3. Tanggungjawab	1. Menyelesaikan laporan hasil pekerjaan yang akan	21	

dikumpulan		
4. Kemampuan bekerjasama	1. Kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan kelompok	22

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017

3.6.2. Pengukuran Variabel

Untuk menentukan nilai jawaban kuesioner dari masing-masing pertanyaan yang diajukan dengan modifikasi *skala likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial menurut Sugiyono (2013:136). Menurut Sugiyono (2013:137) mengemukakan *skala likert* atas tingkatan kesetujuan terhadap instrument dalam kuesioner diklasifikasikan sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 1. Jawaban sangat setuju (SS) | diberi skor | 5 |
| 2. Jawaban setuju (S) | diberi skor | 4 |
| 3. Jawaban ragu-ragu (RR) | diberi skor | 3 |
| 4. Jawaban tidak setuju (TS) | diberi skor | 2 |
| 5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) | diberi skor | 1 |

3.7. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:95) variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan,

penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) menurut Sugiyono (2013:64). Yang akan menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. X_1 = Lingkungan Kerja
- b. X_2 = Komunikasi Internal
- c. X_3 = Kerjasama Tim

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas menurut Sugiyono (2013:64). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah:

$$Y_1 = \text{Kinerja Pegawai}$$

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:199). Yang termasuk dalam statistik deskriptif disajikan dalam bentuk data yang melalui tabel, grafik,

diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi dan perhitungan persentase (Sugiyono, 2013:200).

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden akan didasarkan pada nilai rata-rata jawaban yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentang skor berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor minimum} &= 1 \\ \text{Skor maksimum} &= 5 \\ \text{Lebar skala} &= \frac{5-1}{5} = 0,8 \end{aligned}$$

Tabel III.2. Kategori Skala

No	Skala	Keterangan
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono, dimodifikasi oleh peneliti, 2017

3.8.2. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Imam Ghozali, 2013:52). Menurut Sugiyono (2013:168) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dalam suatu kuesioner.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dimana n adalah jumlah sampel. Apabila dalam perhitungan uji validitas r hitung lebih besar daripada r tabel maka data dikatakan *valid* (Ghozali, 2013:53). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis butir.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Imam Ghozali, 2013:47).

Peneliti menggunakan alat bantu program SPSS 22 *for windows*. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$ (Sugiyono, 2013:184).

3.8.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2013:160). Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, yaitu dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika dalam distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data

yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Imam Ghozali, 2013:161).

Adapun uji normalitas dengan statistik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (*KS test*), yaitu dengan melihat angka probabilitas signifikan dimana data dapat disimpulkan berdistribusi normal jika angka signifikansinya lebih besar dari 0,05. (Imam Ghozali, 2013:165)

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10, atau sama dengan nilai VIF < 10. Apabila didalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti diatas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya (Imam Ghozali, 2013:105-106).

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (*DW test*) dan untuk mengukurnya dengan melihat tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 5%. (Imam Ghozali, 2013:110-112).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* yang mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini akan menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Jika pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Imam Ghozali, 2013:139).

3.8.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda sering kali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja pegawai

a : Nilai konstan

b_1 : Koefisien lingkungan kerja

b_2 : Koefisien komunikasi internal

b_3 : Koefisien kerjasama tim

X_1 : Lingkungan kerja

X_2 : Komunikasi internal

X_3 : Kerjasama tim

e : eror / variabel pengganggu

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi (Imam Ghozali, 2013:96).

3.8.5. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Menurut Imam Ghozali (2013:98-99) uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_4$) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Menentukan Hipotesis

H_0 = secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y.

H_a = secara parsial ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y.

b. *Level of significance* = 5%

c. Kesimpulan

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh antara masing-masing variabel X dengan variabel Y.

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh antara masing-masing variabel X dengan variabel Y.

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Menurut Imam Ghozali (2013:98) uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

a. Menentukan Hipotesis

H_0 = secara bersama tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

H_a = secara bersama ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

b. *Level of significance* = 5%

c. Kesimpulan

Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan dalam uji F. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang simultan.

3.8.6. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_4$) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna (Duwi Priyanto, 2010).

Adjusted R Square disebut juga sebagai nilai *R Square* yang telah disesuaikan. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan

Adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi. Sedangkan *Standard Error of the Estimate* merupakan suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. (Singgih Santoso, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi yang membidangi kehutanan merupakan institusi/instansi yang berwenang dalam pengelolaan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008, sebagai implementasi dari PP 41 Tahun 2007. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terletak di Jalan Mentok No. 205 Pintu Air – Pangkalpinang.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan kehutanan khususnya dalam rangka peningkatan pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan secara tepat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring hingga pada pengambilan keputusan/kebijakan.

Pembangunan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak terlepas dari keberadaan informasi yang akurat tentang kehutanan itu sendiri. Penyediaan informasi yang akurat dan komprehensif menjadi salah satu nilai positif bagi upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, khususnya investasi di bidang kehutanan. Untuk itu, dalam rangka terus menumbuhkan iklim

investasi, menggali dan merangsang tumbuhnya investasi di bidang kehutanan, mutlak diperlukan informasi yang akurat mengenai potensi kehutanan di Bangka Belitung.

Pembangunan kehutanan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menyajikan data-data dibidang planologi kehutanan, bidang rehabilitas hutan, lahan dan perlindungan sumber daya alam, serta bidang bina produksi kehutanan.

Adapun penjelasan dari beberapa bidang tersebut adalah yaitu:

1. Bidang Planologi Kehutanan, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan penyusunan rencana makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kehutanan, inventarisasi kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, perpetaan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana kehutanan, inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- c. Evaluasi pelaksanaan program penyusunan rencana kehutanan, inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan,

perpetaan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan & Perlindungan Sumber Daya Alam (RHL dan PSDA), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan sumber daya alam khususnya hutan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan & Perlindungan Sumber Daya Alam (RHL dan PSDA) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan sumberdaya alam khususnya hutan lingkup Provinsi.
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan serta perlindungan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan lingkup Provinsi.
 - c. Evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan serta perlindungan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan lingkup Provinsi.

3. Bidang Bina Produksi Kehutanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan pembinaan produksi kehutanan lingkup Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Bina Produksi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam dan hutan tanaman, pembinaan pengolahan, peredaran, pemasaran hasil hutan dan pembinaan iuran kehutanan serta pengembangan hutan rakyat perhutanan sosial.
- b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pemanfaatan hutan.
- c. Evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam dan hutan tanaman, pembinaan pengolahan, peredaran pemasaran hasil hutan dan pembinaan iuran kehutanan serta pengembangan hutan rakyat dan perhutanan sosial lingkup Provinsi.

4.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Provinsi

1. Visi

Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai. Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan “.

2. Misi

Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Maka misi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.
- Misi 2 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan.
- Misi 3 : Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam.
- Misi 4 : Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan.
- Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) Kepala Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIa.
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- c. 3 (Tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa.
- e. 9 (sembilan) jabatan Kepala Seksi yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa.

Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Gambar IV.1. Struktur Organisasi

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

4.2. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini responden yang diambil adalah seluruh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 81 orang pegawai. Dimana prosedurnya dengan cara menyebarkan kuesioner dan meminta responden untuk mengisi kuesioner.

4.2.1. Hasil Karakteristik Responden

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus, yaitu semua menjadi anggota populasi diambil sebagai sumber data. Responden penelitian sebanyak 81 orang pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Responden terdiri dari berbagai karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja.

Berikut diuraikan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pengalaman kerja:

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel IV.1. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	55	67,9
2	Perempuan	26	32,1
	Jumlah	81	100

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.2. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.1 dan Gambar IV.2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55 responden (67,9%) dan sebanyak 26 responden (32,1%) berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis laki-laki lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin perempuan.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel IV.2. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	18-25 Tahun	16	19,8
2	26-30 Tahun	10	12,3
3	31-40 Tahun	35	43,2
4	> 40 Tahun	20	24,7
Jumlah		81	100

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.3. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.2 dan gambar IV.3 menunjukkan bahwa sebagian besar usia responden adalah 31-40 tahun berjumlah 35 responden (43,2%), usia >40 tahun

berjumlah 20 responden (24,7%), usia 18-25 tahun berjumlah 16 responden (19,8%), dan usia 26-30 tahun berjumlah 10 responden (12,3%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa usia pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh pegawai yang berusia 31-40 tahun.

3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel IV.3. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	SLTA	27	33,3
2	D3	5	6,2
3	S1	41	50,6
4	S2	8	9,9
Jumlah		81	100

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.4. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.3 dan Gambar IV.4 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan terakhir responden adalah S1 dengan jumlah sebanyak 41 responden

(50,6%), tingkat pendidikan SLTA/Sederajat dengan jumlah 27 responden (33,3%), tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 responden (9,9%), dan tingkat pendidikan D3 sebanyak 5 responden (6,2%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pegawai yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah didominasi responden yang memiliki latar belakang S1 dengan jumlah 41 responden (50,6%).

4. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja

Tabel IV.4. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

No	Pengalaman Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dibawah 1 Tahun	4	4,9
2	1-3 Tahun	13	16,0
3	Diatas 3 Tahun	64	79,0
Jumlah		81	100

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.5. Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.4 dan Gambar IV.5 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pengalaman kerja diatas 3 tahun sebanyak 64 responden (79,0%),

pengalaman kerja 1-3 tahun sebanyak 13 responden (16,0%), dan pengalaman kerja dibawah 1 tahun sebanyak 4 responden (4,9%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki pengalaman kerja diatas 3 tahun lebih banyak dari pada responden yang mempunyai pengalaman kerja 1-3 tahun dan dibawah 1 tahun.

4.2.2. Hasil Deskriptif Variabel

1. Variabel Lingkungan Kerja

Variabel lingkungan kerja terdiri dari dua dimensi yaitu lingkungan kerja fisik yang terdiri dari empat indikator dan lingkungan kerja non fisik yang terdiri dari satu indikator.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi lingkungan kerja fisik yang indikatornya mengenai tempat kerja.

Tabel IV.5. Hasil Penelitian Deskriptif Lingkungan Kerja Fisik

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Letak ruang tempat saya bekerja terlalu sempit sehingga saya tidak leluasa bekerja	STS	1	0	0	4,19
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	7	8,6	
	S	4	49	60,5	
	SS	5	24	29,6	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.5 dapat diketahui bahwa pada dimensi lingkungan kerja fisik dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 24 responden (29,6%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 49 responden (60,5%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 7 responden (8,6%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,19. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung letak ruang ditempat kerja terlalu sempit dan tidak leluasa untuk bekerja.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi lingkungan kerja fisik yang indikatornya mengenai fasilitas ditempat kerja saya kurang.

Tabel IV.6. Hasil Penelitian Deskriptif Lingkungan Kerja Fisik

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Fasilitas di tempat kerja saya kurang	STS	1	0	0	4,20
	TS	2	0	0	
	RR	3	9	11,1	
	S	4	47	58,0	
	SS	5	25	30,9	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.6 dapat diketahui bahwa pada dimensi lingkungan kerja fisik dengan pernyataan diatas dapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 25 responden (30,9%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 47 responden (58,0%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 9 responden (11,1%), tidak ada jawaban responden pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,20. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki fasilitas yang kurang mendukung.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi lingkungan kerja fisik yang indikatornya mengenai kebersihan.

Tabel IV.7. Hasil Penelitian Deskriptif Lingkungan Kerja Fisik

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Kebersihan di tempat saya bekerja kurang diperhatikan	STS	1	0	0	4,23
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	7	8,6	
	S	4	45	55,6	
	SS	5	28	34,6	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.7 dapat diketahui bahwa pada dimensi lingkungan kerja fisik dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 28 responden (34,6%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 45 responden (55,6%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 7 responden (8,6%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,23. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kebersihan di tempat bekerja kurang diperhatikan.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi lingkungan kerja fisik yang indikatornya mengenai pencahayaan.

Tabel IV.8. Hasil Penelitian Deskriptif Lingkungan Kerja Fisik

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Penerangan di tempat saya bekerja kurang nyaman untuk penglihatan	STS	1	0	0	4,38
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	9	11,1	
	S	4	29	35,8	
	SS	5	42	51,9	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.8 dapat diketahui bahwa pada dimensi lingkungan kerja fisik dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 42 responden (51,9%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 29 responden (35,8%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 9 responden (11,1%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,38. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penerangan yang kurang nyaman untuk penglihatan dalam bekerja.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi lingkungan kerja non fisik yang indikatornya mengenai hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat kerja.

Tabel IV.9. Hasil Penelitian Deskriptif Lingkungan Kerja Non Fisik

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pegawai di dalam organisasi	STS	1	0	0	
belum dapat bekerjasama	TS	2	0	0	
dengan baik dalam memecakan masalah	RR	3	5	6,2	4,41
	S	4	38	46,9	
	SS	5	38	46,9	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.9 dapat diketahui bahwa pada dimensi lingkungan kerja non fisik dengan pertanyaan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 38 responden (46,9%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 38 responden (46,9%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 5 responden (6,2%), tidak ada jawaban responden

pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,41. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai di dalam organisasi belum dapat bekerjasama dengan baik dalam memecakan masalah.

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas dimensi-dimensi lingkungan kerja, maka akan dilakukan akumulasi skor jawaban responden sebagai berikut:

Tabel IV.10. Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Lingkungan Kerja

No Item	Frekuensi Jawaban					N=81	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	24	49	7	1	0	81	339	4,19	Tinggi
2	25	47	9	0	0	81	340	4,20	Tinggi
3	28	45	7	1	0	81	343	4,23	Sangat Tinggi
4	42	29	9	1	0	81	355	4,38	Sangat Tinggi
5	38	38	5	0	0	81	357	4,41	Sangat Tinggi
Rata-rata Lingkungan Kerja								4,28	Sangat Tinggi

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.10 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel lingkungan kerja masuk kedalam kategori sangat tinggi, hal ini dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,28 dan berdasarkan rentang skor berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk kedalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. Rata-rata skor tertinggi yang mempengaruhi lingkungan kerja dimiliki oleh indikator X1.5 (hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat kerja) sebesar 4,41 yang merupakan dimensi dari lingkungan kerja non fisik. Skor rata-rata terendah dimiliki oleh indikator X1.1 (tempat kerja) sebesar 4,19 yang merupakan salah satu dimensi dari lingkungan kerja fisik. Hal ini

berarti menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap indikator X1.5 lebih bagus daripada indikator X1.1.

2. Variabel Komunikasi Internal

Variabel komunikasi internal terdiri dari tiga dimensi yaitu *downward communication* yang terdiri dari tiga indikator, *upward communication* yang terdiri dari dua indikator, dan *horizontal* yang terdiri dari satu indikator.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi *downward communication* yang indikatornya mengenai intruksi kerja.

**Tabel IV.11. Hasil Penelitian Deskriptif
*Downward Communication***

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya merasa atasan sudah memberikan intruksi kerja kepada pegawai dengan tepat	STS	1	1	1,2	4,20
	TS	2	2	2,5	
	RR	3	6	7,4	
	S	4	43	53,1	
	SS	5	29	35,8	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.11 dapat diketahui bahwa pada dimensi *downward communication* dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 29 responden (35,8%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 43 responden (53,1%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 6 responden (7,4%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 responden (2,5%), dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%).

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,20. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasannya sudah memberikan intruksi kerja kepada pegawai dengan tepat.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi *downward communication* yang indikatornya mengenai penyelesaian informasi.

**Tabel IV.12. Hasil Penelitian Deskriptif
*Downward Communication***

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Penyelesaian informasi dari atasan dapat dipahami dengan jelas oleh pegawai	STS	1	0	0	4,05
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	16	19,8	
	S	4	42	51,9	
	SS	5	22	27,2	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.12 dapat diketahui bahwa pada dimensi *downward communication* dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 22 responden (27,2%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 42 responden (51,9%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 16 responden (19,8%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,05. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penyelesaian informasi dari atasan dapat dipahami dengan jelas oleh pegawai.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi *downward communication* yang indikatornya mengenai pemberian informasi.

**Tabel IV.13. Hasil Penelitian Deskriptif
*Downward Communication***

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Penyampaian informasi dari atasan dapat dipahami dengan jelas oleh pegawai	STS	1	1	1,2	4,27
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	12	14,8	
	S	4	28	34,6	
	SS	5	39	48,1	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.13 dapat diketahui bahwa pada dimensi *downward communication* dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 39 responden (48,1%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 28 responden (34,6%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 12 responden (14,8%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%).

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,27. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penyampaian informasi dari atasan dapat dipahami dengan jelas oleh pegawai.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi *upward communication* yang indikatornya mengenai laporan penyelesaian tugas.

**Tabel IV.14. Hasil Penelitian Deskriptif
*Upward Communication***

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Setiap tugas yang telah diselesaikan oleh pegawai langsung dilaporkan kepada atasan	STS	1	0	0	4,17
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	17	21,0	
	S	4	30	37,0	
	SS	5	33	40,7	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.14 dapat diketahui bahwa pada dimensi *upward communication* dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 33 responden (40,7%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 30 responden (37,0%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 17 responden (21,0%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,17. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tugas yang telah diselesaikan oleh pegawai langsung dilaporkan kepada atasan.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi *upward communication* yang indikatornya mengenai laporan masalah pekerjaan.

**Tabel IV.15. Hasil Penelitian Deskriptif
*Upward Communication***

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya merasa pimpinan dalam organisasi dapat menerima laporan masalah pekerjaan yang disampaikan oleh pegawai	STS	1	0	0	4,31
	TS	2	0	0	
	RR	3	14	17,3	
	S	4	28	34,6	
	SS	5	39	48,1	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.15 dapat diketahui bahwa pada dimensi *upward communication* dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 39 responden (48,1%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 28 responden (34,6%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 14 responden (17,3%), tidak ada jawaban responden

pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,31. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pimpinan dalam organisasi dapat menerima laporan masalah pekerjaan yang disampaikan oleh pegawai.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi *horizontal* yang indikatornya mengenai koordinasi tugas.

**Tabel IV.16. Hasil Penelitian Deskriptif
*Horizontal***

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Bagi saya, semua pegawai dapat melakukan koordinasi tugas dengan baik dalam bekerja	STS	1	0	0	4,35
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	2	2,5	
	S	4	46	56,8	
	SS	5	32	39,5	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.16 dapat diketahui bahwa pada dimensi *horizontal* dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 32 responden (39,5%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 46 responden (56,8%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 2 responden (2,5%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,35. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal di

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semua pegawai dapat melakukan koordinasi tugas dengan baik dalam bekerja.

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas dimensi-dimensi komunikasi internal, maka akan dilakukan akumulasi skor jawaban responden sebagai berikut:

Tabel IV.17. Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Komunikasi Internal

No Item	Frekuensi Jawaban					N=81	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	29	43	6	2	1	81	340	4,20	Tinggi
2	22	42	16	1	0	81	328	4,05	Tinggi
3	39	28	12	1	1	81	346	4,27	Sangat Tinggi
4	33	30	17	1	0	81	338	4,17	Tinggi
5	39	28	14	0	0	81	349	4,31	Sangat Tinggi
6	32	46	2	1	0	81	352	4,35	Sangat Tinggi
Rata-rata Komunikasi Internal								4,22	Sangat Tinggi

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.17 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel komunikasi internal masuk kedalam kategori sangat tinggi, hal ini dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,22 dan berdasarkan rentang skor berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk kedalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. Rata-rata skor tertinggi yang mempengaruhi komunikasi internal dimiliki oleh indikator X2.6 (koordinasi tugas) sebesar 4,35 yang merupakan dimensi dari *horizontal*. Skor rata-rata terendah dimiliki oleh indikator X2.2 (penyelesaian informasi) sebesar 4,05 yang merupakan salah satu dimensi dari *downward communication*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap indikator X2.6 lebih bagus daripada indikator X2.2.

3. Variabel Kerjasama Tim

Variabel kerjasama tim terdiri dari tiga dimensi yaitu kerjasama yang terdiri dari dua indikator, kepercayaan yang terdiri dari dua indikator, dan kekompakan yang terdiri dari dua indikator.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kerjasama yang indikatornya mengenai tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan.

Tabel IV.18. Hasil Penelitian Deskriptif Kerjasama

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Kami secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas kerja	STS	1	0	0	4,16
	TS	2	3	3,7	
	RR	3	10	12,3	
	S	4	39	48,1	
	SS	5	29	35,8	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.18 dapat diketahui bahwa pada dimensi kerjasama dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 29 responden (35,8%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 39 responden (48,1%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 responden (12,3%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 responden (3,7%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,16. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas kerja.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kerjasama yang indikatornya mengenai pengarahan kemampuan secara maksimal.

Tabel IV.19. Hasil Penelitian Deskriptif Kerjasama

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Setiap anggota tim sadar akan peranannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditargetkan	STS	1	0	0	4,12
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	11	13,6	
	S	4	46	56,8	
	SS	5	23	28,4	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.19 dapat diketahui bahwa pada dimensi kerjasama dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 23 responden (28,4%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 46 responden (56,8%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 11 responden (13,6%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,12. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung anggota tim sadar akan peranannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditargetkan.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kepercayaan yang indikatornya mengenai kejujuran.

Tabel IV.20. Hasil Penelitian Deskriptif Kepercayaan

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Setiap anggota tim, baik itu pimpinan maupun bawahan memegang prinsip kepercayaan	STS	1	0	0	3,96
	TS	2	2	2,5	
	RR	3	19	23,5	
	S	4	40	49,4	
	SS	5	20	24,7	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.20 dapat diketahui bahwa pada dimensi kepercayaan dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 20 responden (24,7%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 40 responden (49,4%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 19 responden (23,5%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 responden (2,5%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 3,96. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap anggota tim, baik itu pimpinan maupun bawahan memegang prinsip kepercayaan.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kepercayaan yang indikatornya mengenai pemberian tugas.

Tabel IV.21. Hasil Penelitian Deskriptif Kepercayaan

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya diberikan tugas dibangun atas dasar kepercayaan akan kemampuannya	STS	1	0	0	4,20
	TS	2	0	0	
	RR	3	9	11,1	
	S	4	47	58,0	
	SS	5	25	30,9	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.21 dapat diketahui bahwa pada dimensi kepercayaan dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 25 responden (30,9%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 47 responden (58,0%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 9 responden (11,1%), tidak ada jawaban responden pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,20. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung anggota tim dianggap memiliki integritas dalam bekerja.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kekompakan yang indikatornya mengenai saling ketergantungan hasil.

Tabel IV.22. Hasil Penelitian Deskriptif Kekompakan

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya selalu mendiskusikan pada anggota tim yang lain terhadap hasil yang akan kami capai	STS	1	0	0	4,06
	TS	2	0	0	
	RR	3	20	24,7	
	S	4	36	44,4	
	SS	5	25	30,9	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.22 dapat diketahui bahwa pada dimensi kekompakan dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 25 responden (30,9%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 36 responden (44,4%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 20 responden (24,7%), tidak ada jawaban responden pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,06. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung anggota selalu mendiskusikan pada anggota tim yang lain terhadap hasil yang akan dicapai.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kekompakan yang indikatornya mengenai komitmen yang tinggi.

Tabel IV.23. Hasil Penelitian Deskriptif Kekompakan

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Kerja tim yang dibangun	STS	1	0	0	
merupakan komitmen bersama	TS	2	0	0	
dalam mencapai tujuan yang	RR	3	7	8,6	4,26
akan dicapai	S	4	46	56,8	
	SS	5	28	34,6	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.23 dapat diketahui bahwa pada dimensi kekompakan dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 28 responden (34,6%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 46 responden (56,8%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 7 responden (8,6%), tidak ada jawaban responden pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,26. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kerja tim yang dibangun merupakan komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas dimensi-dimensi kerjasama tim, maka akan dilakukan akumulasi skor jawaban responden sebagai berikut:

Tabel IV.24. Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Kerjasama Tim

No Item	Frekuensi Jawaban					N=81	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	29	39	10	3	0	81	337	4,16	Tinggi
2	23	46	11	1	0	81	334	4,12	Tinggi
3	20	40	19	2	0	81	321	3,96	Tinggi
4	25	47	9	0	0	81	340	4,20	Tinggi
5	25	36	20	0	0	81	329	4,06	Tinggi
6	28	46	7	0	0	81	345	4,26	Sangat Tinggi
Rata-rata Kerjasama Tim								4,13	Tinggi

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.24 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kerjasama tim masuk kedalam kategori tinggi, hal ini dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,13 dan berdasarkan rentang skor berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk kedalam klasifikasi penilaian tinggi. Rata-rata skor tertinggi yang mempengaruhi kerjasama tim dimiliki oleh indikator X3.6 (komitmen yang tinggi) sebesar 4,12 yang merupakan dimensi dari kekompakan. Skor rata-rata terendah dimiliki oleh indikator X3.3 (kejujuran) sebesar 3,96 yang merupakan salah satu dimensi dari kepercayaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap indikator X3.6 lebih bagus daripada indikator X3.3.

4. Variabel Kinerja Pegawai

Variabel kinerja pegawai terdiri dari lima dimensi yaitu kualitas yang terdiri dari dua indikator, kuantitas yang terdiri dari satu indikator, tanggung jawab yang terdiri dari satu indikator, dan kemampuan bekerja sama yang terdiri dari satu indikator.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kualitas yang indikatornya ketelitian.

Tabel IV.25. Hasil Penelitian Deskriptif Kualitas

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu menyelesaikan tugas dengan sempurna	STS	1	1	1,2	4,04
	TS	2	4	4,9	
	RR	3	10	12,3	
	S	4	42	51,9	
	SS	5	24	29,6	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.25 dapat diketahui bahwa pada dimensi kualitas dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 24 responden (29,6%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 42 responden (51,9%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 responden (12,3%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 4 responden (4,9%), dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%).

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,04. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai mampu menyelesaikan tugas dengan penuh ketelitian.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kualitas yang indikatornya mengenai menyelesaikan tugas sesuai target.

Tabel IV.26. Hasil Penelitian Deskriptif Kualitas

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mengerjakan sesuatu dengan penuh ketelitian	STS	1	0	0	4,33
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	5	6,2	
	S	4	41	50,6	
	SS	5	34	42,0	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.26 dapat diketahui bahwa pada dimensi kuantitas dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 34 responden (42,0%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 41 responden (50,6%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 5 responden (6,2%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,33. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai mampu menyelesaikan tugas dengan sempurna.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kuantitas yang indikatornya mengenai menyelesaikan tugas sesuai target.

Tabel IV.27. Hasil Penelitian Deskriptif Kuantitas

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu memperoleh hasil kerja di atas hasil kerja rata-rata dalam memenuhi target yang telah ditentukan	STS	1	0	0	4,43
	TS	2	0	0	
	RR	3	7	8,6	
	S	4	32	39,5	
	SS	5	42	51,9	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.27 dapat diketahui bahwa pada dimensi kuantitas dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 42 responden (51,9%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 32 responden (39,5%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 7 responden (8,6%), tidak ada jawaban responden pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,43. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai mampu memperoleh hasil kerja di atas hasil kerja rata-rata dalam memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi tanggung jawab yang indikatornya mengenai menyelesaikan laporan hasil pekerjaan yang akan dikumpulkan.

Tabel IV.28. Hasil Penelitian Deskriptif Tanggung Jawab

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu memenuhi tanggung jawab dalam menyelesaikan laporan akhir tahun	STS	1	0	0	4,10
	TS	2	1	1,2	
	RR	3	17	21,0	
	S	4	36	44,4	
	SS	5	27	33,3	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.28 dapat diketahui bahwa pada dimensi ketepatan waktu dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 27 responden (33,3%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 36 responden (44,4%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 17 responden (21,0%), jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 responden (1,2%), dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,10. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai mampu memenuhi tanggung jawab dalam menyelesaikan laporan akhir tahun.

Berikut ini uraian tentang tanggapan responden mengenai dimensi kemampuan bekerjasama yang indikatornya mengenai kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan kelompok.

Tabel IV.29. Hasil Penelitian Deskriptif Kemampuan Bekerjasama

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mempunyai kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan teman sekantor	STS	1	0	0	4,32
	TS	2	0	0	
	RR	3	13	16,0	
	S	4	29	35,8	
	SS	5	39	48,1	
Jumlah			81	100	

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.29 dapat diketahui bahwa pada dimensi kemampuan bekerja sama dengan pernyataan diatas didapat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 39 responden (48,1%), jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 29 responden (35,8%), jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 13 responden (16,0%), tidak ada jawaban responden pada kategori tidak setuju, dan tidak ada jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pada pernyataan diatas memiliki nilai sebesar 4,32. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pegawai mempunyai kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan teman sekantor.

Berdasarkan jumlah total skor-jawaban responden atas dimensi-dimensi kinerja pegawai, maka akan dilakukan akumulasi skor jawaban responden sebagai berikut:

Tabel IV.30. Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai

No Item	Frekuensi Jawaban					N=81	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	24	42	10	4	1	81	327	4,04	Tinggi
2	34	41	5	1	0	81	351	4,33	Sangat Tinggi
3	42	32	7	0	0	81	359	4,43	Sangat Tinggi
4	27	36	17	1	0	81	332	4,10	Tinggi
5	39	29	13	0	0	81	350	4,32	Sangat Tinggi
Rata-rata Kinerja Pegawai								4,24	Sangat Tinggi

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.30 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kinerja pegawai masuk kedalam kategori sangat tinggi, hal ini dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,24 dan berdasarkan rentang skor berada pada interval 4,21-5,00 yang berarti masuk kedalam klasifikasi penilaian sangat tinggi. Rata-rata skor tertinggi yang mempengaruhi kinerja pegawai dimiliki oleh indikator Y1.3 (menyelesaikan tugas sesuai target) sebesar 4,43 yang merupakan dimensi dari kuantitas. Skor rata-rata terendah dimiliki oleh indikator Y1.1 (ketelitian) sebesar 4,04 yang merupakan salah satu dimensi dari kualitas. Hal ini berarti menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap indikator Y1.3 lebih bagus daripada indikator Y1.1.

4.3. Hasil Analisis Data

4.3.1. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. (Menurut Sugiyono (2013:168)).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) tidaknya suatu kuesioner yang akan diteliti (Imam Ghazali, 2013:47). Syarat minimum untuk

mengukur butiran instrument valid ini dengan menggunakan nilai indeks validitasnya memiliki rhitung >0,218. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.31. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Lingkungan Kerja	X1.1	0,776	0,218	Valid
	X1.2	0,843	0,218	Valid
	X1.3	0,719	0,218	Valid
	X1.4	0,493	0,218	Valid
	X1.5	0,670	0,218	Valid
Komunikasi Internal	X2.1	0,722	0,218	Valid
	X2.2	0,752	0,218	Valid
	X2.3	0,736	0,218	Valid
	X2.4	0,602	0,218	Valid
	X2.5	0,682	0,218	Valid
	X2.6	0,418	0,218	Valid
Kerjasama Tim	X3.1	0,731	0,218	Valid
	X3.2	0,887	0,218	Valid
	X3.3	0,679	0,218	Valid
	X3.4	0,606	0,218	Valid
	X3.5	0,706	0,218	Valid
	X3.6	0,800	0,218	Valid
Kinerja Pegawai	Y1.1	0,693	0,218	Valid
	Y1.2	0,574	0,218	Valid
	Y1.3	0,585	0,218	Valid
	Y1.4	0,620	0,218	Valid
	Y1.5	0,696	0,218	Valid

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data dari tabel IV.31 dimana pengujian validitas instrumen penelitian (kuesioner) dengan masing-masing pernyataan mendapatkan nilai r_{hitung} lebih dari 0,218 sehingga keseluruhan instrumen dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghazali, 2013:47). Suatu instrument dinyatakan

reliabel bila koefisien reliabilitas minimal 0,6 (Sugiyono, 2013:184). Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.32. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alpa	Keterangan
Lingkungan Kerja	0,728	Reliabel
Komunikasi Internal	0,737	Reliabel
Kerjasama Tim	0,825	Reliabel
Kinerja Pegawai	0,629	Reliabel

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.32 dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel diatas mempunyai koefisien *alpha* yang cukup tinggi yaitu $>0,6$ sehingga semua hasil uji reliabilitas dinyatakan reliabel.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghazali, 2013:160). Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, yaitu dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Imam Ghazali, 2013:161).

Adapun uji normalitas dengan statistik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (*KS test*), yaitu dengan melihat angka probabilitas signifikan dimana data dapat disimpulkan berdistribusi normal jika angka signifikansinya lebih besar dari 0,05. (Imam Ghazali,

2013:165). Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Gambar IV.6. Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan dari tampilan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal yaitu garis parabola pada diagram batang berada diposisi tengah-tengah. Maka dari itu grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel IV.33. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40567948
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,049
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel IV.33 menunjukkan nilai test statistic $0,070 > 0,05$ dan nilai Asymp. Sig $0,200 > 0,05$ yang mana dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Jadi data layak untuk dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Selain itu juga, normalitas dapat dilihat juga dengan menggunakan grafik P-P Plot yaitu sebagai berikut:

Gambar IV.7. Hasil Uji Normalitas dengan Menggunakan Grafik P-P Plot

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik mendekati dan menyentuh garis diagonal maka data berdistribusi data normal. Maka dari itu, grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Jika antar sesama variabel independen terdapat korelasi yang signifikan, maka pada model regresi linear tersebut terdapat gejala multikolonearitas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi masalah multikolonearitas. (Imam Ghozali, 2013:105). Dengan ini peneliti menyajikan hasil pengujian multikolonearitas yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.34. Hasil Uji Multikolonearitas

Keterangan	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Lingkungan Kerja	0,215	4,651
Komunikasi Internal	0,390	2,565
Kerjasama Tim	0,271	3,697

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian multikolonearitas, maka dari hasil perhitungan nilai *tolerance* terlihat bahwa nilai *tolerance* antara 0-1 yang artinya tidak terjadi multikolonearitas, dan dari perhitungan nilai VIF antara 1-10 yang artinya tidak terjadi multikolonearitas, maka dapat disimpulkan bahwa *tolerance*

dan VIF tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (*DW test*) dan untuk mengukurnya dengan melihat tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 5%. (Imam Ghozali, 2013:110-112).

Tabel IV.35. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,799 ^a	,639	,625	1,433	1,805

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.35 hasil uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) 1,805. Angka tersebut berada antara $2,2836 > 1,805 > 1,7164$ maka tidak ada terjadinya autokorelasi.

4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. (Imam Ghozali, 2013:139).

Maka dari itu untuk mendekati ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID yaitu variabel Lingkungan Kerja, variabel Komunikasi Internal, dan variabel Kerjasama Tim, sedangkan ZPRED yaitu variabel Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan ini peneliti menyajikan gambar hasil pengujian heteroskedastisitas sebagai berikut:

Gambar IV.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan dari grafik *Scatterplot* diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, serta tidak mempunyai pola yang jelas atau membentuk suatu pola. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai sebagai alat prediksi.

4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis ini menggunakan program SPSS versi 22 berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.36. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3,676	1,556	
TotalX1	,311	,153	,300
TotalX2	,199	,086	,253
TotalX3	,236	,100	,311

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel IV.36 dimana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,676 + 0,311 X_1 + 0,119 X_2 + 0,236 X_3$$

Hasil analisis regresi linear berganda yang masih berbentuk angka dapat dijelaskan dalam bahasa yang sederhana yaitu sebagai berikut:

a. Konstanta 3,676

Berarti bahwa kinerja pegawai yang terdiri dari variabel lingkungan kerja, variabel komunikasi internal, dan variabel kerjasama mempunyai hubungan positif dengan peningkatan kinerja pegawai. Nilai konstanta kinerja pegawai sebesar 3,676 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kinerja dari suatu Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik itu dari pengaruh lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim yang diberikan akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang dirasakan.

b. $b_1 = 0,311$

Berarti variabel lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,311 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel lingkungan kerja meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya, jika lingkungan kerja menurun maka akan menurunkan kinerja pegawai.

c. $b_2 = 0,199$

Berarti variabel komunikasi internal mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,199 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel komunikasi internal meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya, jika komunikasi internal menurun maka kinerja pegawai akan menurun.

d. $b_3 = 0,236$

Berarti variabel kerjasama tim mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,236 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel komunikasi kerjasama tim meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya, jika kerjasama tim menurun maka kinerja pegawai akan menurun.

4.3.4. Pengujian Hipotesis

1. Uji t atau Uji Parsial

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila t hitung $<$ t tabel dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima yang

berarti tidak ada pengaruh antara masing-masing variabel X dengan variabel Y. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh antara masing-masing variabel X dengan variabel Y. (Imam Ghozali, 2013:98-99).

Hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan program SPSS versi 22 *for windows* ini dapat dilihat pada tabel IV.37 yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.37. Hasil Uji t Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,676	1,556		2,363	,021
TotalX1	,311	,153	,300	2,034	,045
TotalX2	,199	,086	,253	2,308	,024
TotalX3	,236	,100	,311	2,363	,021

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Hasil *Coefficients* melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu dengan $\alpha = 0,05$ dan $n =$ jumlah sampel (81), dengan rumus $df = n - k$, dimana n adalah observasi sedangkan k adalah banyaknya variabel (bebas dan terikat), maka didapat t_{tabel} sebesar 1,991. Jadi hasil uji t dari tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai yaitu sebagai berikut:

H1 : Uji hipotesis lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai

Dari hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} untuk X_1 sebesar 2,034 lebih besar dari t_{tabel} 1,991 dan dengan signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Berarti H_1 diterima dan h_0 ditolak, maka ini menunjukkan variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

H2 : Uji hipotesis komunikasi internal terhadap kinerja pegawai

Dari hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} untuk X_2 sebesar 2,308 lebih besar dari t_{tabel} 1,991 dan dengan signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Berarti H_1 diterima dan h_0 ditolak, maka ini menunjukkan variabel komunikasi internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

H3 : Uji hipotesis kerjasama tim terhadap kinerja pegawai

Dari hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} untuk X_3 sebesar 2,363 lebih besar dari t_{tabel} 1,991 dan dengan signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Berarti H_1 diterima dan h_0 ditolak, maka ini menunjukkan variabel kerjasama tim memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

2. Uji F atau Uji Simultan

Menurut Imam Ghozali (2013:98) uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima terdapat pengaruh yang simultan.

Hasil uji F yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan program SPSS versi 22 *for windows* ini dapat dilihat pada tabel IV.38 yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.38. Hasil Uji F Statistik ANOVA

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279,925	3	93,308	45,452	,000 ^b
	Residual	158,075	77	2,053		
	Total	438,000	80			

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.38 hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 45,452 dan kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} yaitu 2,72, taraf signifikansi adalah 0,05. Dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} maka terdapat F_{hitung} (45,452) lebih besar dari F_{tabel} (2,72) dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjama tim berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai.

4.3.5. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya persentase hubungan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. (Duwi Priyanto, 2010).

Angka koefisien determinasi yang dilihat dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS versi 22 *for windows* ini dapat dilihat pada tabel IV.39 yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV.39. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799 ^a	,639	,625	1,433

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Dilihat dari tabel IV.39 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,625 atau 62,5% yaitu berarti variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim, sisanya 37,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis akan menjelaskan lebih rinci dalam pembahasan yaitu sebagai berikut:

4.4.1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah 81 orang pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap responden dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki yakni berjumlah 55 atau 67,9% responden sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yakni berjumlah 26 atau 32,1% responden.

Usia responden didominasi oleh responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 35 atau 43,2% responden, usia ini merupakan usia yang cukup matang dimana pada usia ini biasanya para pegawai telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan.

Berdasarkan pada tingkat pendidikan, responden didominasi oleh pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 41 atau 50,6% responden berpendidikan terakhir S1.

Sedangkan berdasarkan pada pengalaman kerja, didominasi oleh pegawai dengan pengalaman diatas 3 tahun yaitu sebanyak 64 atau 79,0% responden.

4.4.2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, lingkungan kerja secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,28. Pendapat ini sesuai dengan yang dilakukan penelitian Militya Ch. Takasenseran, Silvy L. Mandey, dan Chiristoffel Kojo (2014) menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dimensi lingkungan kerja fisik dan dimensi lingkungan kerja non fisik dapat mempengaruhi variabel lingkungan kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel lingkungan kerja merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial dikarenakan variabel lingkungan kerja menurut hasil perhitungan yang diperoleh t_{hitung} sebesar 2,034 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,991 dan dengan signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

4.4.3. Pengaruh Komunikasi Internal terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, komunikasi internal secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,22. Pendapat ini sesuai dengan yang dilakukan penelitian Andri Setiadi (2013) menunjukkan bahwa variabel komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dimensi *downward communication*, *upward communication*, dan *horizontal* dapat mempengaruhi variabel komunikasi internal pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel komunikasi internal merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial dikarenakan variabel komunikasi internal menurut hasil perhitungan yang diperoleh t_{hitung} sebesar 2,308 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,991 dan dengan signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

4.4.4. Pengaruh Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, kerjasama tim secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,13. Pendapat ini sesuai dengan yang dilakukan penelitian Wahyu Kusuma Pratiwi dan Dwiarko Nugrohoseno (2014) menunjukkan bahwa variabel kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dimensi kerjasama, kepercayaan, dan kekompakan dapat mempengaruhi variabel kerjasama tim pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel kerjasama tim merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial dikarenakan variabel kerjasama tim menurut hasil perhitungan yang diperoleh t_{hitung} sebesar 2,363 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,991 dan dengan signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

4.4.5. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa variabel lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan, didapat F_{hitung} sebesar 45,452 dan kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} yaitu 2,72, berarti F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , dan nilai signifikansinya adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05.

Pendapat ini sesuai dengan yang dilakukan penelitian Andri Setiadi (2013:15) menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dalam menjaga maupun meningkatkan kinerja pegawainya agar dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, disini organisasi harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawainya. Penelitian yang dilakukan Husnaina

Mailisa Safitri, Amri, dan M.Shabri (2012:14) mengatakan bahwa kerjasama tim memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,625 atau 62,5% yaitu berarti variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim, sisanya 37,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Hal ini dapat menunjukkan bahwa lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan mampu memperbaiki lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim, maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi Internal, dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara deskriptif, gambaran tentang lingkungan kerja, komunikasi internal, kerjasama tim, dan kinerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
 - a. Skor rata-rata untuk variabel lingkungan kerja yaitu 4,28. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang dimiliki pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik.
 - b. Skor rata-rata untuk variabel komunikasi internal yaitu 4,22. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi internal yang dimiliki pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik.
 - c. Skor rata-rata untuk variabel kerjasama tim yaitu 4,13. Hasil ini menunjukkan bahwa kerjasama tim yang dimiliki pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah baik.
 - d. Skor rata-rata untuk variabel kinerja pegawai yaitu 4,24. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang dimiliki pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik.

2. Variabel lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin baik lingkungan kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan mempermudah kegiatan dalam bekerja dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Variabel komunikasi internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin baik komunikasi internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan mempermudah dalam berkomunikasi untuk sesama rekan kerja sebagaimana untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai.
4. Variabel kerjasama tim secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin baik kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan semakin kompak dalam berkerja untuk mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan dalam hal meningkatkan kinerja pegawai dalam kualitas dan kuantitasnya.
5. Variabel lingkungan kerja, variabel komunikasi internal, dan variabel kerjasama tim secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin baik lingkungan kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, maka akan mampu memperbaiki situasi dan kondisi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.2. Saran

Setelah mempelajari dan menganalisa keadaan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka penulis merasa perlu menuliskan beberapa saran yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan objek penelitian yang sama maupun penelitian yang berbeda serta item pertanyaan pada kuesioner yang berbeda dengan pertanyaan kuesioner lainnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan kerja, komunikasi internal, kerjasama tim dan kinerja pegawai.

2. Saran Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya memperhatikan lingkungan kerja yang ada disekitar kantor, baik itu dari lingkungan kerja fisik maupun dari lingkungan kerja non fisik. Hal ini dapat dilihat dari tempat kerja yang sempit, fasilitas pekerjaan yang kurang memadai, kebersihan yang kurang diperhatikan,

pencapaian yang kurang, dan hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat kerja yang kurang harmonis. Maka dari itu, penulis sangat menganjurkan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih memperhatikan lagi lingkungan kerja yang ada disekitar kantor untuk diperbaiki dimasa yang akan datang guna untuk meningkatkan mutu kinerja pegawai yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya juga memperhatikan komunikasi internal yang ada di kantor, baik itu dari komunikasi kebawah, komunikasi keatas maupun dari komunikasi horizontal. Hal ini dapat dilihat dari intruksi kerja, penyelesaian informasi, pemberian informasi, laporan penyelesaian tugas, laporan masalah pekerjaan, dan koordinasi tugas yang ada dikantor tersebut. Maka dari itu, penulis sangat menganjurkan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih meningkatkan lagi komunikasi internalnya dalam berkomunikasi yang baik antar pegawai, tentunya untuk mendorong meningkatkan kinerja pegawai yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya juga memperhatikan kerjasama tim yang ada di kantor, baik itu dari kerjasama, kepercayaan, dan kekompakan dari setiap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab secara bersama-sama

menyelesaikan pekerjaan, pengarahan kemampuan secara maksimal, kejujuran, pemberian tugas, saling ketergantungan hasil, dan komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, penulis sangat menganjurkan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperhatikan kerjasama tim yang ada di kantor guna untuk menjalin kerjasama yang kompak dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk bersama-sama menyelesaikannya dengan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Media DJKN. (2012). *Diduga Legalkan Jual Beli Hutan Lindung*. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 13 November 2016).
- C Balakrishnan & Dr D Masthan. Impact of Internal Communication on Employee Engagement: A Study at Delhi International Airport. *International Journal of Scientific and Research Publications*. Vol 3, Issue 8, August 2013. (<http://www.ijsrp.org>, diakses 11 November 2016).
- Daft, Richard L. (2006). *Manajemen. Edisi keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Data Arsitek Jl. 2 Ed. 33-Page 7. *Google Books Result*.
https://books.google.co.id/books?id=_wtaJXW_Fd0C&pg=PA7&lpg=PA7&dq=KRITERIA+RUANGAN+KANTOR&source=bl&ots=KV5b-tjvNT&sig=E1s2YY0tCw7wyrGG-qyZCS_GfSA&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=KRITERIA%20RUANGAN%20KANTOR&f=false, diakses tanggal 26 April 2017).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ferdiansyah, Rendy. (2016). Bangka Belitung Butuh 300 Polisi Hutan. (<http://mediaindonesia.com>, Diakses 29 November 2016).
- Handoko, T. Hani. (2008). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, Didi. (2014). Pengaruh Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. *KINDAI*, Vol 10, No 2. (<http://puspijak.org/index>. diakses 11 November 2016).
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- James H. Hamlyn-Harris, Barbara J. Hurst, Karola von Baggo, & Anthony J. Bayley. Predictors of Team Work Satisfaction. *Journal of Information Technology Education*. Vol 5, (2006). (<http://www.ijsrp.org>, diakses 11 November 2016).

- Kojo, Christoffel, Mandey, Silvy L, & Takasensera, Militya Ch. (2014). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut. *Jurnal EMBA*, Vol 2, No 3. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index>, diakses 11 November 2016).
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mathis L. Robert dan Jackson H. Jhon. (2006). *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- M. Shabri, Amri, & Safitri, Husnaina Mailisa. (2012). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, dan Gaya Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Sabang. *Jurnal Manajemen*, Vol 2, No 1. (www.rp2uprodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmm/index, diakses 11 November 2016).
- Nugrohoseno, Dwiarko & Pratiwi, Wahyu Kusuma. (2014). Pengaruh Kepribadian terhadap Kerjasama Tim dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 2, No 3. (<http://id.portalgaruda.org/index>, diakses 11 November 2016).
- Priyatno, Duwi. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rakyatpos. (2016). Kantor Dishut Tidak Layak. <http://www.rakyatpos.com>, diakses 29 November 2016).
- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2008). *Perilaku Organisasi*. Edisi Keduabelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarjana, Sri. (2014). Kontribusi Kepemimpinan dan Kerjasama Tim terhadap Etika Kerja Guru. *Jurnal Paedagogia*, Vol. 17, No 1 Tahun 2014. (<http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/paedagogia>.diakses 17 Januari 2017).
- Santoso, Singgih. (2014). *Statistik NonParametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saputra, Yulius Eka Agung. (2014). *Manajemen dan Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sedarmayati. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Setiadi, Andri. (2013). Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Komunikasi Intern terhadap Kinerja Karyawan Ud. Rezeki Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol 2, No 11. (<https://ejournal.stiesia.ac.id>, diakses 16 November 2016).
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subekhi, Akhmad dan Jauhar, Mohammad. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, B dan N. Indriantoro, (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

LAMPIRAN III DATA TABULASI

LINGKUNGAN KERJA (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
1	5	5	5	2	5	23
2	5	5	5	5	5	27
3	5	5	5	5	4	27
4	5	5	5	5	5	29
5	5	4	5	5	5	29
6	5	5	5	4	5	30
7	5	5	4	5	4	30
8	5	5	5	5	5	33
9	5	5	5	5	5	34
10	5	5	5	5	5	35
11	5	5	5	5	5	36
12	4	5	4	5	5	35
13	5	5	5	5	4	37
14	5	5	5	5	5	39
15	5	5	5	5	5	40
16	5	5	5	3	5	39
17	5	5	5	5	5	42
18	5	5	5	5	5	43
19	5	5	4	5	4	42
20	5	5	5	5	5	45
21	5	5	5	5	5	46
22	4	5	5	5	5	46
23	4	5	4	5	5	46
24	4	5	5	5	4	47
25	4	5	5	3	4	46
26	4	5	5	5	4	49
27	4	4	4	5	4	48
28	4	4	5	3	4	48
29	4	4	5	5	4	51
30	4	4	5	5	4	52
31	4	4	5	5	4	53
32	2	4	5	5	4	52
33	4	4	4	5	4	54
34	4	4	4	5	5	56
35	4	4	4	4	5	56
36	4	4	4	4	5	57
37	5	4	4	4	5	59
38	5	4	4	4	5	60

39	5	4	4	4	5	61
40	5	4	4	4	5	62
41	4	4	2	4	5	60
42	4	4	4	4	5	63
43	4	4	4	4	5	64
44	4	4	4	5	5	66
45	4	4	4	4	5	66
46	4	4	4	4	5	67
47	4	4	4	4	5	68
48	4	4	4	4	5	69
49	4	4	4	5	5	71
50	4	4	5	4	5	72
51	4	4	4	4	4	71
52	4	4	4	4	4	72
53	4	4	4	4	4	73
54	4	4	4	4	4	74
55	4	4	4	4	4	75
56	4	4	4	5	4	77
57	4	4	4	4	4	77
58	4	4	4	4	4	78
59	4	4	4	4	4	79
60	4	4	4	4	5	81
61	4	4	4	4	4	81
62	4	4	4	4	4	82
63	4	4	4	4	4	83
64	4	4	4	5	4	85
65	4	4	4	5	4	86
66	4	4	3	5	5	87
67	3	4	3	5	4	86
68	3	4	3	5	4	87
69	3	4	3	5	3	87
70	4	3	3	5	3	88
71	4	3	3	5	3	89
72	4	3	4	5	4	92
73	4	3	4	5	4	93
74	3	3	4	4	4	92
75	4	3	4	3	4	93
76	4	3	4	3	3	93
77	4	4	4	3	4	96
78	4	4	4	3	4	97
79	3	3	4	3	4	96
80	3	4	4	3	3	97

KOMUNIKASI INTERNAL (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TotalX2
1	5	4	5	5	5	5	29
2	5	5	5	4	5	5	29
3	5	4	5	3	5	5	27
4	4	4	5	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	4	5	5	4	4	27
7	4	4	5	5	5	4	27
8	5	5	5	5	5	5	30
9	5	5	4	5	5	4	28
10	5	5	5	5	4	5	29
11	5	5	5	5	4	5	29
12	4	4	4	4	4	5	25
13	5	4	4	5	5	4	27
14	4	5	5	5	4	5	28
15	5	5	4	3	5	5	27
16	4	5	5	5	5	5	29
17	5	5	5	4	5	4	28
18	5	5	5	4	5	5	29
19	4	4	3	5	4	5	25
20	4	5	5	5	3	4	26
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	4	5	4	5	5	28
23	4	3	5	5	5	5	27
24	5	4	3	5	4	5	26
25	5	4	4	4	4	5	26
26	5	5	5	4	4	4	27
27	5	4	4	4	4	5	26
28	5	2	2	5	5	4	23
29	5	4	4	4	5	5	27
30	4	4	4	5	4	4	25
31	4	5	5	5	5	4	28
32	4	5	5	4	4	5	27
33	4	4	5	5	5	4	27
34	4	4	5	4	5	4	26
35	4	4	4	4	4	3	23
36	4	5	5	3	4	4	25

37	4	4	4	3	4	4	23
38	5	4	4	5	5	4	27
39	4	4	4	5	5	4	26
40	4	4	4	4	3	5	24
41	4	4	5	2	5	4	24
42	4	5	4	5	5	4	27
43	4	4	4	5	5	4	26
44	4	4	5	5	4	4	26
45	4	4	5	5	5	4	27
46	4	5	4	4	5	4	26
47	5	4	5	5	4	4	27
48	4	4	5	5	5	4	27
49	4	4	5	4	5	4	26
50	4	4	4	5	5	5	27
51	4	5	5	5	4	4	27
52	5	4	5	4	5	5	28
53	4	4	5	4	5	4	26
54	4	4	4	4	5	4	25
55	5	5	5	4	5	4	28
56	4	5	5	4	5	4	27
57	4	4	5	4	5	4	26
58	4	4	4	4	4	4	24
59	5	4	5	4	4	5	27
60	4	4	4	4	5	4	25
61	4	4	4	3	4	4	23
62	4	4	4	5	4	4	25
63	4	3	4	4	3	5	23
64	5	3	5	4	3	5	25
65	4	3	4	3	4	5	23
66	4	3	5	3	4	4	23
67	4	4	4	4	5	2	23
68	1	3	4	3	4	4	19
69	3	3	3	3	3	3	18
70	4	4	4	3	3	4	22
71	4	4	3	4	3	4	22
72	5	4	3	3	4	5	24
73	3	3	1	4	3	4	18
74	3	3	3	5	3	5	22
75	3	3	3	3	3	4	19
76	3	3	3	3	4	4	20
77	2	3	3	4	3	4	19
78	5	3	3	3	3	5	22

79	3	3	3	3	4	4	20
80	2	3	4	3	3	4	19
81	4	3	3	3	3	4	20

KERJASAMA TIM (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TotalX3
1	5	4	2	5	5	5	26
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	3	5	5	28
4	5	5	5	3	5	5	28
5	5	5	4	5	5	5	29
6	5	5	5	5	4	5	29
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	5	5	5	5	5	29
9	5	4	4	5	4	5	27
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	4	5	4	5	28
12	5	5	5	5	5	5	30
13	2	4	2	5	5	5	23
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	5	3	5	28
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	4	5	5	5	29
19	5	5	5	5	5	5	30
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	5	4	5	5	29
22	4	5	5	4	5	5	28
23	4	5	4	4	5	5	27
24	4	5	4	4	4	4	25
25	4	5	4	4	4	4	25
26	4	5	4	5	4	4	26
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	5	4	4	25
29	5	4	4	5	4	4	26
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	5	4	4	4	25
32	4	4	4	4	4	5	25
33	5	4	4	3	4	4	24
34	4	4	4	4	5	4	25

35	4	3	5	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	5	25
37	5	4	4	4	4	4	25
38	5	4	5	4	4	4	26
39	5	4	4	4	4	4	25
40	5	4	4	4	4	4	25
41	4	4	4	4	5	4	25
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	3	4	23
46	4	4	4	4	3	4	23
47	4	4	4	4	3	4	23
48	4	4	4	4	3	4	23
49	4	4	4	4	3	4	23
50	4	4	3	4	3	4	22
51	4	4	3	4	3	4	22
52	4	4	4	4	3	4	23
53	5	4	4	4	3	4	24
54	4	4	4	4	3	4	23
55	4	4	4	4	4	3	23
56	5	4	4	4	5	4	26
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	3	5	4	4	24
60	4	4	4	4	5	5	26
61	5	4	3	4	4	4	24
62	4	4	3	4	4	4	23
63	4	4	3	5	4	4	24
64	4	4	4	4	5	4	25
65	4	4	3	4	4	5	24
66	3	4	3	4	4	4	22
67	3	4	3	4	4	4	22
68	4	4	3	4	4	4	23
69	3	4	4	5	3	4	23
70	4	3	3	4	3	4	21
71	3	3	3	4	3	4	20
72	2	3	4	4	3	4	20
73	3	3	3	4	3	4	20
74	3	4	3	4	3	4	21
75	2	3	4	3	4	3	19
76	5	3	3	3	3	3	20

77	3	2	3	3	4	3	18
78	3	3	5	3	3	3	20
79	3	3	3	5	4	3	21
80	4	3	3	3	3	3	19
81	3	3	3	3	5	5	22

KINERJA PEGAWAI (Y1)

No	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TotalY1
1	5	4	5	5	5	24
2	5	5	5	5	5	25
3	5	4	5	3	5	22
4	4	5	5	5	4	23
5	4	4	5	5	5	23
6	5	5	4	5	5	24
7	4	5	5	5	5	24
8	4	5	5	2	5	21
9	5	5	4	5	5	24
10	4	5	5	5	5	24
11	5	5	5	5	5	25
12	5	4	5	4	5	23
13	2	5	5	5	4	21
14	3	5	5	5	5	23
15	5	4	5	5	5	24
16	4	5	5	3	5	22
17	4	5	5	5	4	23
18	4	5	5	5	5	24
19	5	5	3	5	4	22
20	5	5	4	5	5	24
21	5	5	5	5	5	25
22	5	4	5	5	5	24
23	5	5	5	5	4	24
24	5	5	5	5	5	25
25	5	5	5	4	5	24
26	5	4	5	4	5	23
27	5	5	5	5	5	25
28	4	5	4	4	4	21
29	4	5	5	4	5	23
30	4	5	5	4	5	23
31	4	4	4	3	4	19
32	4	4	4	4	5	21

33	5	4	4	4	5	22
34	5	4	5	4	4	22
35	4	5	4	5	5	23
36	4	4	4	4	5	21
37	4	4	5	4	5	22
38	4	4	4	4	4	20
39	4	5	4	4	5	22
40	4	4	4	5	5	22
41	2	4	5	4	5	20
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	4	3	21
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	5	4	4	21
46	4	4	4	5	4	21
47	4	5	4	4	4	21
48	4	5	4	4	4	21
49	4	4	4	4	5	21
50	5	4	4	4	4	21
51	4	4	5	5	3	21
52	4	4	5	4	4	21
53	3	4	4	4	4	19
54	4	4	5	4	4	21
55	5	4	3	4	4	20
56	4	4	5	3	5	21
57	4	5	5	3	5	22
58	4	5	5	5	3	22
59	4	5	5	3	4	21
60	4	4	5	3	3	19
61	5	4	5	3	3	20
62	4	4	5	4	5	22
63	4	4	4	3	3	18
64	3	4	4	4	5	20
65	4	4	4	4	3	19
66	5	4	5	3	4	21
67	4	2	4	4	4	18
68	1	4	4	4	4	17
69	4	4	3	5	4	20
70	4	4	4	4	4	20
71	3	4	3	3	3	16
72	3	4	4	3	5	19
73	3	5	3	3	3	17
74	4	3	4	4	5	20

75	4	4	5	3	4	20
76	3	3	4	4	3	17
77	2	3	3	4	3	15
78	3	5	3	3	4	18
79	3	5	4	3	3	18
80	2	3	4	3	3	15
81	3	3	5	4	4	19

LAMPIRAN IV HASIL KARAKTERISTIK RESPONDEN

JENIS KELAMIN

Statistics

Jenis Kelamin

N	Valid	81
	Missing	0
Mean		1,32

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	55	67,9	67,9	67,9
Perempuan	26	32,1	32,1	100,0
Total	81	100,0	100,0	

USIA

Statistics

Usia

N	Valid	81
	Missing	0
Mean		2,73

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-25 Tahun	16	19,8	19,8	19,8
26-30 Tahun	10	12,3	12,3	32,1
31-40 Tahun	35	43,2	43,2	75,3
> 40 Tahun	20	24,7	24,7	100,0
Total	81	100,0	100,0	

PENDIDIKAN TERAKHIR

Statistics

Pendidikan Terakhir

N	Valid	81
	Missing	0
Mean		3,37

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	27	33,3	33,3	33,3
D3	5	6,2	6,2	39,5
S1	41	50,6	50,6	90,1
S2	8	9,9	9,9	100,0
Total	81	100,0	100,0	

PENGALAMAN KERJA

Statistics

Pengalaman Kerja

N	Valid	81
	Missing	0
Mean		2,74

Pengalaman Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 Tahun	4	4,9	4,9	4,9
1-3 Tahun	13	16,0	16,0	21,0
> 3 Tahun	64	79,0	79,0	100,0
Total	81	100,0	100,0	

LAMPIRAN V STATISTIK DESKRIPTIF

LINGKUNGAN KERJA

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
N	Valid	81	81	81	81	81
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,19	4,20	4,23	4,38	4,41

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	7	8,6	8,6	9,9
	S	49	60,5	60,5	70,4
	SS	24	29,6	29,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	9	11,1	11,1	11,1
	S	47	58,0	58,0	69,1
	SS	25	30,9	30,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	7	8,6	8,6	9,9
	S	45	55,6	55,6	65,4
	SS	28	34,6	34,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	9	11,1	11,1	12,3
	S	29	35,8	35,8	48,1
	SS	42	51,9	51,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	5	6,2	6,2	6,2
	S	38	46,9	46,9	53,1
	SS	38	46,9	46,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

KOMUNIKASI INTERNAL**Statistics**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
N	Valid	81	81	81	81	81	81
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4,20	4,05	4,27	4,17	4,31	4,35

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,2	1,2	1,2
	TS	2	2,5	2,5	3,7
	RR	6	7,4	7,4	11,1
	S	43	53,1	53,1	64,2
	SS	29	35,8	35,8	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	16	19,8	19,8	21,0
	S	42	51,9	51,9	72,8
	SS	22	27,2	27,2	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,2	1,2	1,2
	TS	1	1,2	1,2	2,5
	RR	12	14,8	14,8	17,3
	S	28	34,6	34,6	51,9
	SS	39	48,1	48,1	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	17	21,0	21,0	22,2
	S	30	37,0	37,0	59,3
	SS	33	40,7	40,7	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	14	17,3	17,3	17,3
	S	28	34,6	34,6	51,9
	SS	39	48,1	48,1	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	2	2,5	2,5	3,7
	S	46	56,8	56,8	60,5
	SS	32	39,5	39,5	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

KERJASAMA TIM**Statistics**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
N	Valid	81	81	81	81	81	81
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4,16	4,12	3,96	4,20	4,06	4,26

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,7	3,7	3,7
	RR	10	12,3	12,3	16,0
	S	39	48,1	48,1	64,2
	SS	29	35,8	35,8	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	11	13,6	13,6	14,8
	S	46	56,8	56,8	71,6
	SS	23	28,4	28,4	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,5	2,5	2,5
	RR	19	23,5	23,5	25,9
	S	40	49,4	49,4	75,3
	SS	20	24,7	24,7	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	9	11,1	11,1	11,1
	S	47	58,0	58,0	69,1
	SS	25	30,9	30,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	20	24,7	24,7	24,7
	S	36	44,4	44,4	69,1
	SS	25	30,9	30,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	7	8,6	8,6	8,6
	S	46	56,8	56,8	65,4
	SS	28	34,6	34,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

KINERJA PEGAWAI

Statistics

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5
N	Valid	81	81	81	81	81
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,04	4,33	4,43	4,10	4,32

Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,2	1,2	1,2
	TS	4	4,9	4,9	6,2
	RR	10	12,3	12,3	18,5
	S	42	51,9	51,9	70,4
	SS	24	29,6	29,6	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	5	6,2	6,2	7,4
	S	41	50,6	50,6	58,0
	SS	34	42,0	42,0	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	7	8,6	8,6	8,6
	S	32	39,5	39,5	48,1
	SS	42	51,9	51,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,2	1,2	1,2
	RR	17	21,0	21,0	22,2
	S	36	44,4	44,4	66,7
	SS	27	33,3	33,3	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	13	16,0	16,0	16,0
	S	29	35,8	35,8	51,9
	SS	39	48,1	48,1	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

LAMPIRAN VI HASIL UJI INSTRUMEN

1. HASIL UJI VALIDITAS

LINGKUNGAN KERJA

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
X1.1 Pearson Correlation	1	,604**	,494**	,141	,515**	,776**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,209	,000	,000
N	81	81	81	81	81	81
X1.2 Pearson Correlation	,604**	1	,620**	,271*	,480**	,843**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,014	,000	,000
N	81	81	81	81	81	81
X1.3 Pearson Correlation	,494**	,620**	1	,097	,321**	,719**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,391	,003	,000
N	81	81	81	81	81	81
X1.4 Pearson Correlation	,141	,271*	,097	1	,094	,493**
Sig. (2-tailed)	,209	,014	,391		,402	,000
N	81	81	81	81	81	81
X1.5 Pearson Correlation	,515**	,480**	,321**	,094	1	,670**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,402		,000
N	81	81	81	81	81	81
Total Pearson Correlation	,776**	,843**	,719**	,493**	,670**	1
X1 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	81	81	81	81	81	81

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

KOMUNIKASI INTERNAL

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TotalX2
X2.1 Pearson Correlation	1	,447**	,350**	,284*	,384**	,389**	,722**
Sig. (2-tailed)		,000	,001	,010	,000	,000	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X2.2 Pearson Correlation	,447**	1	,587**	,330**	,431**	,134	,752**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,000	,232	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X2.3 Pearson Correlation	,350**	,587**	1	,241*	,472**	,158	,736**
Sig. (2-tailed)	,001	,000		,030	,000	,160	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X2.4 Pearson Correlation	,284*	,330**	,241*	1	,324**	,135	,602**
Sig. (2-tailed)	,010	,003	,030		,003	,229	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X2.5 Pearson Correlation	,384**	,431**	,472**	,324**	1	,010	,682**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003		,929	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X2.6 Pearson Correlation	,389**	,134	,158	,135	,010	1	,418**
Sig. (2-tailed)	,000	,232	,160	,229	,929		,000
N	81	81	81	81	81	81	81
Total Pearson Correlation	,722**	,752**	,736**	,602**	,682**	,418**	1
X2 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	81	81	81	81	81	81	81

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

KERJASAMA TIM

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TotalX3
X3.1 Pearson Correlation	1	,599**	,469**	,294**	,346**	,437**	,731**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,008	,002	,000	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X3.2 Pearson Correlation	,599**	1	,563**	,535**	,528**	,710**	,887**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X3.3 Pearson Correlation	,469**	,563**	1	,173	,332**	,370**	,679**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,122	,002	,001	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X3.4 Pearson Correlation	,294**	,535**	,173	1	,297**	,492**	,606**
Sig. (2-tailed)	,008	,000	,122		,007	,000	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X3.5 Pearson Correlation	,346**	,528**	,332**	,297**	1	,597**	,706**
Sig. (2-tailed)	,002	,000	,002	,007		,000	,000
N	81	81	81	81	81	81	81
X3.6 Pearson Correlation	,437**	,710**	,370**	,492**	,597**	1	,800**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000		,000
N	81	81	81	81	81	81	81
Total Pearson Correlation	,731**	,887**	,679**	,606**	,706**	,800**	1
X3 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	81	81	81	81	81	81	81

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KINERJA PEGAWAI

Correlations

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TotalY1
Y1.1 Pearson Correlation	1	,246*	,262*	,260*	,316**	,693**
Sig. (2-tailed)		,027	,018	,019	,004	,000
N	81	81	81	81	81	81
Y1.2 Pearson Correlation	,246*	1	,187	,233*	,242*	,574**
Sig. (2-tailed)	,027		,095	,036	,029	,000
N	81	81	81	81	81	81
Y1.3 Pearson Correlation	,262*	,187	1	,139	,358**	,585**
Sig. (2-tailed)	,018	,095		,217	,001	,000
N	81	81	81	81	81	81
Y1.4 Pearson Correlation	,260*	,233*	,139	1	,296**	,620**
Sig. (2-tailed)	,019	,036	,217		,007	,000
N	81	81	81	81	81	81
Y1.5 Pearson Correlation	,316**	,242*	,358**	,296**	1	,696**
Sig. (2-tailed)	,004	,029	,001	,007		,000
N	81	81	81	81	81	81
Total Y1 Pearson Correlation	,693**	,574**	,585**	,620**	,696**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	81	81	81	81	81	81

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. HASIL UJI RELIABILITAS

LINGKUNGAN KERJA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	81	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,728	5

KOMUNIKASI INTERNAL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	81	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,737	6

KERJASAMA TIM

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	81	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,825	6

KINERJA PEGAWAI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	81	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,629	5

**LAMPIRAN VII HASIL ASUMSI KLASIK, REGRESI LINEAR
BERGANDA, UJI t, UJI F, DAN KOEFISIEN
DETEMINASI**

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TotalX3, TotalX2, TotalX1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: TotalY1

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,799 ^a	,639	,625	1,433	1,805

a. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX2, TotalX1

b. Dependent Variable: TotalY1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279,925	3	93,308	45,452	,000 ^b
	Residual	158,075	77	2,053		
	Total	438,000	80			

a. Dependent Variable: TotalY1

b. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX2, TotalX1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,676	1,556		2,363	,021		
	TotalX1	,311	,153	,300	2,034	,045	,215	4,651
	TotalX2	,199	,086	,253	2,308	,024	,390	2,565
	TotalX3	,236	,100	,311	2,363	,021	,271	3,697

a. Dependent Variable: TotalY1

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	TotalX1	TotalX2	TotalX3
1	1	3,986	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,009	21,593	,89	,01	,03	,09
	3	,004	30,766	,02	,01	,80	,32
	4	,002	49,094	,08	,98	,16	,60

a. Dependent Variable: TotalY1

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	17,23	24,30	21,22	1,871	81
Std. Predicted Value	-2,135	1,647	,000	1,000	81
Standard Error of Predicted Value	,171	,589	,305	,092	81
Adjusted Predicted Value	17,33	24,43	21,23	1,866	81
Residual	-3,265	3,955	,000	1,406	81
Std. Residual	-2,279	2,760	,000	,981	81
Stud. Residual	-2,335	2,785	-,003	1,005	81
Deleted Residual	-3,427	4,026	-,010	1,476	81
Stud. Deleted Residual	-2,406	2,918	-,003	1,019	81
Mahal. Distance	,152	12,529	2,963	2,473	81
Cook's Distance	,000	,157	,013	,023	81
Centered Leverage Value	,002	,157	,037	,031	81

a. Dependent Variable: TotalY1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40567948
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,049
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.